

A INFLUÊNCIA DA IGREJA CATÓLICA NO DIREITO MODERNO

WEMERSON PEREIRA SILVA

Orientador. Professor MÁRCIO ALMEIDA

BRASÍLIA-DF
Novembro de 2011

WEMERSON PEREIRA SILVA

A INFLUÊNCIA DA IGREJA CATÓLICA NO DIREITO MODERNO

Monografia apresentada pelo acadêmico **Wemerson Pereira Silva** como exigência do curso de graduação em **Bacharel em Direito** do **Centro Universitário UNIEURO** sob a orientação do professor **Márcio Almeida**.

BRASÍLIA-DF
Novembro de 2011

A INFLUÊNCIA DA IGREJA CATÓLICA NO DIREITO MODERNO

WEMERSON PEREIRA SILVA

Aprovado em 27/11/2011.

BANCA EXAMINADORA

Nome Completo

Titulação-Instituição

Nome Completo

Titulação-Instituição

Nome Completo

Titulação-Instituição

CONCEITO FINAL: 10

AGRADECIMENTOS

A Jesus Misericordioso, pela presença viva e edificante em minha vida e na vida da minha família.

À minha esposa Marlene e aos meus filhos Gabriel, João Vitor e Maria Helena, pelo simples motivo de existirem, aos quais dedico a minha vida, o meu trabalho e meus estudos.

Ao Professor Felipe Aquino e à Igreja Católica pela grande contribuição para a realização do presente trabalho.

Ao Professor Márcio Almeida pelo pronto atendimento e disponibilidade para dirimir todas as dúvidas.

APRESENTAÇÃO

Fico muito feliz e honrado de poder apresentar este trabalho relevante do jovem Wemerson Pereira Silva, sobre a influência da Igreja Católica no direito moderno, sobretudo por ser algo nem sempre bem conhecido por jovens universitários, não só do Direito, mas principalmente de outras áreas. Portanto, ver um jovem estudante de Direito se interessar por um tema tão importante, nos enche de alegria.

Desde os tempos bárbaros, os bispos exerceram o papel de juizes e defenderam princípios mais humanos do que o direito germânico selvagem e sumário. Sabemos, como disse Thomas Wood, que “os teólogos do século XVI colocaram as bases para o desenvolvimento da Civilização Ocidental”.

Já por volta do ano 530, o imperador bizantino cristão Justiniano mandou redigir um Código de Leis que levou o seu nome, onde os juristas harmonizaram as leis romanas desde o imperador Adriano (séc. II). Surgiu o “Código de Justiniano”. De 530 a 533, compilaram-se as passagens mais importantes dos 39 jurisconsultos mais célebres, e assim surgiu a “*Digesta*”, com muitos volumes¹. Esse trabalho grandioso atravessou os tempos e influenciou os estudantes de Direito daí em diante. O “*Corpus Iuris Civilis*” se tornou uma obra fundamental.

Nos dias difíceis dos séculos IX e X, a Igreja manteve uma autoridade jurídica válida. Do século XI ao XIV, funcionavam, ao lado dos tribunais civis, uma justiça da Igreja devido à sua importância na sociedade. “Em fins do século XIII a competência dos tribunais da Igreja foi quase ilimitada” – afirma Daniel Rops².

O Direito Canônico começou no século XI. No séc. XII a lei canônica evoluiu com o trabalho do monge Gratiani, “A Concordância dos Cânones Discordantes” (*Decretum Gratiani*) escrito em 1140, foi o primeiro tratado sistemático legal e compreensivo na história do Ocidente, e talvez na história da humanidade. O Direito Canônico da Igreja aproveitou o que tinha de melhor no direito Romano dos antigos em um ambiente onde a inocência e a culpa eram determinadas por meios supersticiosos e não racionais. Por exemplo, o Direito Canônico sobre o casamento estabeleceu que a condição necessária para um casamento válido era o livre consentimento de ambos os cônjuges e poderia ser considerado nulo se houvesse coação, medo, chantagem, erro de pessoa. Assim os juristas católicos superaram a prática que

¹ ROPS, Daniel. *A Igreja dos Tempos Bárbaros*. 1991, p. 172.

² ROPS, Daniel. *A Igreja das Catedrais e das Cruzadas*. 1993, p. 271.

era comum de casamentos de crianças, que teve origem com os bárbaros. A maneira do Direito Canônico determinar um procedimento criminoso tornou-se um padrão no sistema legal do Ocidente.

O sistema legal secular foi baseado na teologia católica, basta examinar os trabalhos de S. Anselmo de Canterbury (1033-1109), figura exponencial da Escolástica, cuja influência maior surgiu com S. Tomás de Aquino (1225-1274).

No século XVI, tendo como motivo a defesa dos nativos da América recém descoberta, nascia o Direito de Burgos (1512) e de Valladolid (1513), que influenciaram o chamado Novo Direito de 1572, o que serviu para que um trabalho sistemático dos teólogos jesuítas. Entre os mais ilustres estava o padre Francisco de Vitória, reitor da Universidade de Teologia de Salamanca, que colocou as bases do Direito Internacional e foi, por isso, chamado de “o pai do Direito Internacional”. “Um homem que “propôs pela primeira vez leis internacionais em termos modernos”, disseram Marcelo Sanches - Sorondo (1997) e Thomas Wood (2005).

Vitória tomou de S. Tomás de Aquino dois princípios básicos: a lei divina, que procede da graça, e a lei humana, que procede da razão natural, apoiando-se na Lei Natural, “herança de todos os homens” como ensinam alguns teólogos, e a base da dignidade humana.

Assim os teólogos do século XVI colocaram as bases para o desenvolvimento da Civilização Ocidental. T. Woods afirma que temos aí “um pilar da Civilização Ocidental construído pela Igreja Católica”³.

Hoje, mais do nunca, quando se destaca sobremaneira a “dignidade humana”, é fundamental que se discuta e se defina bem quais são os parâmetros da Ética e do Direito que sustentam essa inalienável dignidade, ora em discussão. Penso, que nada melhor do que voltar às raízes do Direito para se dar ao homem contemporâneo uma digna estrutura de direito e de justiça.

São Paulo, 24 de outubro de 2011.

Prof. Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino⁴

Doutor em Engenharia Mecânica pela UNESP
Mestre em Engenharia Mecânica pela UNESP

³ WOODS, Thomas E. Jr. *How the Catholic Church Build the Western Civilization*. 2005, p. 151.

⁴ O Prof. Felipe Aquino, na TV CANÇÃO NOVA, apresenta o programa *Escola da Fé* e participa do programa *Trocando Idéias*. Na Rádio CANÇÃO NOVA apresenta o programa *No coração da Igreja*. Ele escreveu mais de 65 livros de formação católica pelas editoras Cléofas, Loyola, Canção Nova e Raboni.

RESUMO

A presente monografia aborda diversas vertentes acerca da influência da Igreja Católica na formação do direito contemporâneo. Traz princípios de Direito Canônico e estudos do período da Idade Média, considerado um dos mais importantes para o direito moderno, em razão da mudança de princípios, da organização das leis e da atuação da Igreja no Estado. Os estudos foram baseados em documentação e registros históricos a partir de fontes de historiadores renomados e de catedráticos no assunto.

Palavras chaves: História do direito, a Igreja e o direito, a Igreja e o direito moderno, a Igreja e o direito contemporâneo, a organização do sistema legal, Direito Canônico, inquisição, direito medieval, direito na idade média, influências da Igreja no direito, formação do direito moderno.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	8
CAPÍTULO I - HISTÓRIA DO DIREITO CANÔNICO	12
1.1. TERMINOLOGIAS	12
1.2. CONCEITOS.....	13
1.3. FONTES DO DIREITO CANÔNICO	16
1.4. O <i>Corpus Iuris Canonici</i>	21
CAPÍTULO II - ORIGENS DO DIREITO MODERNO E A INFLUÊNCIA DO DIREITO CANÔNICO	23
2.1. O TRINÔMIO DA FORMAÇÃO DO DIREITO MODERNO.....	23
2.1.1. Direito Romano	24
2.1.2. Direito Germânico	26
2.1.3. Direito Canônico	30
CAPÍTULO III - PROJEÇÃO DO DIREITO CANÔNICO NAS RAMIFICAÇÕES JURÍDICAS	33
3.1. O DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E A INQUISIÇÃO	34
3.2. DIREITO HUMANOS	45
3.3. DIREITO INTERNACIONAL	47
3.4. INFLUÊNCIA DOS SANTOS DOUTORES DA IGREJA CATÓLICA.....	47
3.4.1. Santo Agostinho	48
3.4.2. Santo Isidoro de Sevilha.....	49
3.4.3. Santo Tomás de Aquino	50
CONCLUSÃO	52
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS	55
BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SOBRE A INQUISIÇÃO	57

INTRODUÇÃO

Oportuno refletir, inicialmente, a partir das citações de importantes e renomados estudiosos acerca do tema que se pretende dissertar doravante:

É difícil para o homem de hoje compreender como era a vida na Idade Média. Em meio aos escombros da queda do Império romano, a Igreja se tornou o único refúgio para as populações desorientadas, feridas, amedrontadas, a única fonte de cultura, de progresso, de proteção, de moral, de esperança, de vida. Sem a tutela da Igreja havia um vácuo e o desamparo. Basta percorrer a Europa ainda hoje para se ver nas ruas, nas catedrais, nas universidades, nas praças, nos castelos, nos mosteiros, a herança da Igreja mostrada nas artes, na arquitetura, na cultura, na música, etc.⁵

Aliás, todo o direito ocidental é uma grande dádiva da Igreja. O Direito Canônico foi o primeiro sistema legal moderno a existir na Europa, demonstrando que era possível compilar um corpo de leis coerente a partir da barafunda de estatutos, tradições, costumes locais etc. De acordo com Harold Berman, “a Igreja foi a primeira a ensinar o homem ocidental o que é sistema legal moderno. Foi a primeira a mostrar que costumes, estatutos, decisões judiciais e doutrinas conflitantes podem ser conciliados por meio de análise e síntese.”⁶

A História do Direito deveria ocupar lugar de destaque nos cursos jurídicos em razão da necessidade do conhecimento prévio para a formação de um direito justo e renovado. Escassa é a literatura jurídica acerca da base da formação do nosso ordenamento jurídico, não fosse o empenho do trabalho incansável dos poucos historiadores do direito no Brasil, não teríamos respostas para a origem de muitos problemas decorrentes de leis inócuas.

Dentre as diversas origens demonstradas pelos historiadores na formação do direito devemos voltar os nossos olhos e a nossa atenção para um período em que houve uma verdadeira revolução e formação de princípios no campo jurídico: a Idade Média.

Desde a invasão dos bárbaros na queda do Império Romano esfacelado pela selvageria dos germânicos, nenhuma instituição teve tanta importância naquela época quanto a Igreja Católica e seu Direito Canônico.

No entanto, a não ser aqueles que têm uma formação teológica, raros são os autores que se aprofundam no tema posicionando a Igreja como um dos componentes fundamentais e essenciais para a formação do direito moderno e contemporâneo.

⁵ AQUINO, Prof. Felipe. *Para Entender a Inquisição*. 2010, p. 38.

⁶ WOODS, Thomas E. Jr. *Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental*. 2009, p. 9.

Não só no campo do direito, mas em todas as áreas do conhecimento humano, a Igreja Católica imprimiu uma marca que ninguém poderá apagar dos registros históricos, sendo, portanto, uma ferramenta indispensável para a construção da civilização ocidental.

A Igreja trabalhou incansavelmente na revisão dos aspectos morais e sociais em uma época de carências no campo da organização e dos princípios da aplicação do direito em que Roma encontrava-se completamente perdida com o domínio da civilização germânica, os bárbaros.

Muitos universitários vêem a Igreja Católica como somente um personagem em meio a um mar de ignorância, repressão e superstição vividas no período medieval. Quando na verdade, devemos a ela a origem da preocupação e o trabalho inegável de revisão e modificação de todo o sistema legal herdado pelos romanos e germânicos.

Em uma época em que as leis civis se mostravam completamente indiferentes às práticas do duelo, por exemplo, bem como as várias modalidades de rixas sangrentas que varavam noite adentro na Idade Média, julgamentos e aplicação de penas sem defesa prévia, configurando um ambiente de total desprezo à vida humana, foi a Igreja Católica a primeira a se opor contra esse sistema, como podemos conferir em dos documentos redigidos pelo papa Leão XIII, em oposição à prática do duelo:

A lei divina, que é conhecida tanto pela luz da razão como pelo que a Sagrada Escritura nos revela, proíbe expressa e terminantemente que – fora dos casos de proteção da ordem pública – alguém mate ou fira outro homem, a menos que seja compelido a fazê-lo em legítima defesa.[...] a lei divina proíbe quem quer que seja de arriscar a vida imprudentemente, expondo-se a um grave e evidente perigo, quando a tanto não o obrigam o dever ou a caridade. Existem na própria natureza do duelo uma temeridade completamente cega e um desprezo pela vida. Portanto, não pode restar nenhuma dúvida na mente daqueles que se envolvem em um duelo, de que ambos assumem individualmente uma dupla culpa: a de destruir o outro e a de pôr deliberadamente em risco sua própria vida.⁷

Ampliando a problemática de ausência de interessados na matéria, excluindo aqueles que se utilizam de fatos históricos para, com o sensacionalismo alheio, imperarem na sociedade com suas fábricas de fazer dinheiro por meio da deturpação da história, muitos desses fatos em relação à Igreja, o desconhecimento da história do direito dá margem à produção de leis inócuas e a interpretações jurídicas equivocadas.

⁷ WOODS, Thomas E. Jr. *Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental*. 2008, p. 195 apud Leão XIII. *Pastoralis Officii*. 1891, p. 2-4.

Poucos sabem ou fazem questão de não saberem é que a sociedade dos tempos atuais deve à Igreja Católica um legado que nenhuma outra instituição será capaz de deixar, não só na construção do direito contemporâneo, objeto do nosso trabalho, mas também na música, na arte, na astronomia, na arquitetura.

Vejamos as importantes palavras de Luiz Carlos de Azevedo em sua obra: “*Introdução à História do Direito*”:

Em razão da posição universal da Igreja, no período em que esta e seu direito gozaram de preponderância no contexto jurídico do ocidente europeu, a dogmática e jurisprudência deste último serviram para construir o direito comum, caminhando par a par com trabalho de interpretação e elaboração desenvolvido pelos glosadores com relação ao Direito Romano. E assim ocorreu, porque tanto interessava a substituição das velhas práticas costumeiras, de uso regional, por um direito mais erudito e abrangente, sustentado na escrita e na unidade da língua latina, como interessava a adoção de um direito capaz de melhor garantir a justiça já depreciada pela subserviente postura dos juízes locais, nos feudos ou senhorios em que tinham jurisdição.⁸

Dentre a importância do Direito Canônico na formação do direito moderno, destacamos ainda, o sistema processual que encontra raízes sólidas nos procedimentos da Igreja Católica do período medieval, como no Tribunal do Bispo, por exemplo, séc. IV d.C., que do seu pronunciamento se extraíam todas as regras jurídicas, e, da sua decisão não cabia recurso. O processo civil canônico, apesar de reservar-se à proteção jurídica dos cristãos fiéis, cumpriu um importante papel disciplinador e regulador que a carência daquele período tanto necessitava, disseminando assim, uma prática autônoma de resolução de conflitos.

Até o fim do século VII, ainda que possamos afirmar a existência de normas e leis, todas elas encontravam-se desconexas e independentes por região, por reinado, por cultura, e, portanto, sujeitas a todo tipo de interpretação e a sua aplicação era por vezes injustas e mal direcionadas.

Foi somente a partir do século VIII, por meio do papa Gregório VII, é que houve a preocupação de se organizar as normas, decretos e toda a documentação escrita nos anais da Igreja Católica para melhor amparar não somente o clero e os fiéis, mas também as ações junto ao Estado, e, conseqüentemente, à sociedade em geral nos mais diversos temas que envolviam a disciplina, a hierarquia, as penalidades, os direitos e formas de se aplicar esse direito.

⁸ AZEVEDO, Luiz Carlos. *Introdução à História do Direito*. 2010, p.106.

Aprofundar na História do Direito e, particularmente, na influência da Igreja Católica no direito, que tanto têm a nos ensinar, é ao que se propõe o presente trabalho, na certeza de que há um vastíssimo campo de pesquisa a ser explorado e que não temos a oportunidade de estudar e de conhecer nas universidades de cursos regulares de direito, senão nos de teologia. Em uma época em que o direito busca muitas vezes respostas no imediatismo e no direito positivo, os pilares bem construídos pelos nossos antepassados continuam firmes no nosso presente e aos que se interessarem em estudar a matéria verão que as respostas podem ser encontradas na simples pesquisa da origem e dos fundamentos e da formação do direito moderno.

CAPÍTULO I

HISTÓRIA DO DIREITO CANÔNICO

1.1. TERMINOLOGIAS

Direito Canônico é o direito usado na comunidade religiosa dos cristãos⁹, particularmente na Igreja Católica. O termo canônico provém de cânone, do latim “*canôn*” derivado do termo grego “*kanoon*” que significa: regra geral de onde se inferem normas especiais¹⁰. Ou seja, as regras, a legislação utilizadas na Igreja Católica medieval, mais precisamente, aquela oriunda dos concílios¹¹. Sabe-se que as tais normas vigoram até os tempos atuais e que estas se encontram reunidas no Código de Direito Canônico¹².

Outra terminologia utilizada, porém bem menos corrente, é “Direito Eclesiástico” que aparece nas obras de Marnoco e Souza, Bernardino Joaquim da Silva Carneiro, Mons. Maurílio Cesar de Lima, terminologia esta que não difere em nada em relação ao nome Direito Canônico, portanto, são os mesmos institutos.

⁹ GILISSEN, John. *Introdução Histórica ao Direito*. 2001, p. 133..

¹⁰ CUNHA, Antônio Geraldo. *Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa*. 1997, p. 148.

¹¹ A palavra *concílio* significa reunião de representantes eclesiais da Igreja Católica, especialmente bispos. É presidida ou sancionada pelo papa, para deliberar sobre questões de fé, costumes, doutrina ou disciplina eclesial. A grande preocupação da Igreja Católica sempre foi ser fiel ao Senhor dela, guardando intacto aquilo que d’Ele recebeu, o “*depositum fidei*” (depósito da fé), ou, como dizia São Paulo a Timóteo e a Tito: a “sã doutrina” (cf. 1Tim 4:6; 2Tim 1:14; 4:3; Tt 1:9; 2:7). Ao longo da sua história, a Igreja realizou 21 Concílios Ecumênicos (universais) para manter intacta essa “sã doutrina”. É sobretudo nos Concílios que a Igreja exerce a sua infalibilidade em matéria de fé e de moral. Não se conhece na história dela [Igreja] uma verdade da fé que um dos Concílios, legítimos, tenha ensinado e que outro a tenha revogado. Essa ocorrência doutrinária é uma prova da infalibilidade, já que o Espírito Santo, o grande Mestre da Igreja, não se contradiz. Ele não pode revelar à Igreja uma verdade hoje, que seja diferente, na essência, daquilo que Ele revelou ontem. AQUINO, Prof. Felipe. *Escola da Fé – O Sagrado Magistério*. 1999, p. 99-100.

¹² *Codex Iuris Canonici ou Corpus Iuris Canonici* – A codificação do Direito Canônico foi escrita por Graciano em Itália, por volta dos meados do século XII, iria em breve eclipsar todas as outras. Foi completada no decurso dos séculos seguintes por quatro compilações; o conjunto destas recolhas foi oficialmente reconhecido como código do Direito Canônico, o *Corpus iuris canonici*, editado em 1582. Este permaneceu em vigor até 1917, data em que foi substituído pelo *Codex iuris canonici*. No Concílio Vaticano II, em 1959, sob o pontificado de João Paulo II, decidiu-se reformular a legislação culminando com o novo Código de Direito Canônico, de 1983, composto de sete livros de normas gerais, do povo de Deus, do múnus de ensinar da Igreja, do múnus de Santificar da Igreja, dos bens temporais da Igreja, das sanções, dos processos. GILISSEN, John. *Introdução Histórica ao Direito*, 2001, p. 146-147; AZEVEDO, Luiz Carlos. *Introdução à História do Direito*. 2010, p.106.

1.2. CONCEITOS

Assinala o emérito historiador do direito, Professor Rodrigo Palma, acerca do conceito de Direito Canônico:

“[...] o Direito Canônico é o conjunto de normas estabelecidas pela Igreja Católica Apostólica Romana, cuja finalidade maior seria a de regulamentar a conduta dos clérigos¹³ a seu serviço enquanto instituição, bem como, a de orientar o cotidiano daquela comunidade de crentes que perfazem um imenso rebanho. Por seu próprio desiderato, pode-se depreender que seu substrato é eminentemente religioso.”¹⁴

O Direito Canônico visa a disciplinar o relacionamento entre ela, a Igreja, e seus subordinados pela fé, pois professam a doutrina do cristianismo. A função primeira do Direito Canônico é a salvação das almas.¹⁵

Dessa forma, a História do Direito Canônico, enquanto ciência, procura mediante o trabalho de investigação mostrar e utilizar os princípios religiosos que contribuem para o desenvolvimento da legislação canônica ou eclesiástica da Igreja Católica. De sorte que se define, portanto, um complexo de leis, normativos e documentos em geral aprovados e utilizados pela Igreja para o direcionamento e governo do clero e dos fiéis cristãos e da forma como estes devem relacionar-se.

Também ensina o Professor Rodrigo Palma, que o Direito Canônico teve grande influência na construção da Idade Média e na trajetória dos direitos de diversos países da Europa Ocidental e da América Latina¹⁶, daí a necessidade da exegese do tema para a construção dos conceitos e afirmações que irão se seguir.

¹³ Clérigo – aquele que tem todas as ordens sacras, ou algumas delas, sacerdote cristão. Do termo latim *clēricus* derivado do termo grego *klērikós*. Na Igreja Católica, o clero é constituído por todos os ministros sagrados que receberam o sacramento da Ordem. Entre os clérigos podem-se distinguir aqueles que compõem o clero regular — que, sendo consagrados, segue as regras de uma ordem religiosa — do clero secular ("secular" provém do latim "*saeculum*", que significa mundo) — parcela do clero que desempenha atividades voltadas para o público, que se dedica às mais variadas formas de apostolado e à administração da Igreja e que vive junto dos leigos. O clero está disposto numa hierarquia ascendente, sendo baseada nos 3 graus do Sacramento da Ordem: o Episcopado, o Presbiterado e o Diaconado. Basicamente, a hierarquia vai desde do simples diácono, passando pelo presbítero (ou padre), bispo, arcebispo, primaz, patriarca (em casos mais especiais) e cardeal, até chegar ao cargo supremo de Papa. O clero regular tem a sua própria hierarquia e títulos eclesiásticos, sendo ele pelo menos subordinado ao Papa. CUNHA, Antônio Geraldo. *Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa*. 1997, p. 189; Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, nº. 179; Catecismo da Igreja Católica (CIC), nº. 1577; Compêndio do Catecismo da Igreja Católica (CCIC), nº. 182.

¹⁴ PALMA, Rodrigo Freitas. *A História do Direito*. 2009, p. 227-8.

¹⁵ TUCCI, José Rogério Cruz e AZEVEDO, Luiz Carlos. *Lições de Processo Civil Canônico*. 2001, p. 14.

¹⁶ PALMA, Rodrigo Freitas. *A História do Direito*. 2009, p. 228.

O Direito Canônico é um direito religioso, assim como o Direito Hebraico, Hindu e Mulçumano¹⁷. As regras do Direito Canônico são derivadas dos preceitos divinos, assim como os outros sistemas citados. Revelados a partir das Sagradas Escrituras, no caso da Igreja Católica, a partir do Antigo e do Novo Testamento.

A Igreja, portanto, fazia parte e atuava incisivamente no Estado, daí a influência em seus normativos religiosos dos costumes e princípios civis comumente adotados e seguidos na sociedade medieval.

O Direito Canônico ainda vigora nos tempos atuais, por meio do Código de Direito Canônico – CIC, do séc. XII, antes denominado *Corpus Iuris Canonici*, derivado do Decreto de Graciano e das Decretais dos Papas. Em 1917, após a reforma, passou a chamar-se *Codex Iuris Canonici* (Código de Direito Canônico) com sua última atualização em 1983, no pontificado do Papa João Paulo II.

O CIC é utilizado pela Igreja Católica, após a dicotomia ocorrida entre a Igreja e o Estado, para casos em que envolvem exclusivamente a relação dos membros da comunidade cristã, clero e leigos, uma vez que estes membros submetem-se voluntariamente à vontade da Igreja. Mas também é utilizado como fonte jurídica nas questões de assuntos mais recorrentes, como o controle de natalidade, proteção da vida, nulidades matrimoniais e algumas matérias de direito privado.

A separação da Igreja e do Estado partiu de dois marcos históricos: da Constituição Belga de 1831, que em seu artigo 117 estabeleceu um regime sem a intervenção do Estado nos assuntos da Igreja no Estado e vice-versa; e na França, em 1905, com a Lei de 9 de dezembro de 1905, que no seu artigo 2º previu que o Estado não reconhece, não remunera nem subsidia nenhum culto¹⁸.

Na evolução histórica do Direito Canônico registra-se a proeminente influência do Direito Romano, por ser este, naquela época, século VII, o principal direito adotado. Mas a distância entre esses dois institutos jurídicos era latente, uma vez que na essência do Direito Romano prevalecia o princípio de que cada direito correspondia a uma ação para assegurá-lo¹⁹ e o réu sendo considerado culpado era condenado a pagar proporcionalmente pelo valor do dano causado. Com isso, todas as condenações tinham o caráter reparatório estimado em dinheiro.

¹⁷ GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. 2001, p. 135.

¹⁸ GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. 2001, p. 138.

¹⁹ AZEVEDO, Luiz Carlos. *Introdução à História do Direito*. 2010, p.100-1.

Caminhando no sentido contrário, na essência da formação do Direito Canônico não cabia tal procedimento reparatório, uma vez que em todas as decisões da Igreja, sejam elas com relação às transgressões de cunho espiritual, doutrinária, desacertos de toda ordem, entre clérigos e leigos, as decisões baseavam-se nas Sagradas Escrituras e com isso se aplicava mais humanidade e justiça. A exemplo:

Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, tu e ele a sós! Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, de modo que *toda questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas*. Se ele não vos der ouvido, dize-o à Igreja. Se nem mesmo a Igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou publicano.²⁰

O Direito Romano surgiu antes do Direito Canônico, e com isso, é claro, exerceu significativa influência neste último, contudo não conseguiu impor-se totalmente, e não o poderia, visto que o objetivo principal do Direito Canônico versava sobre assuntos da Igreja Católica e de seus fiéis e, portanto, fugia da competência e ingerência do Estado, que por sua vez reconhecia a área de atuação exclusiva eclesiástica.

A Igreja Católica, por meio de seus documentos e normas, tinha total condição de apurar e julgar as transgressões daqueles que viviam sob os seus auspícios, que para levar a efeito sua missão, pensavam os clérigos que não havia nenhuma justificativa para se buscar auxílio em outra normativa ou opinião, que não aquelas definidas nos Concílios. Não se deixando, portanto, influenciar-se por pessoas estranhas ao seu seio comunitário cristão, como: pagãos, políticos, reis e outros.

Com base nessa sólida e organizada formação jurídica interna, o Direito Canônico passou a influenciar e ser a base nos julgamentos, litígios, desavenças, e, por muitos anos, em vários ramos da sociedade medieval, foi a última palavra para os cristãos e os não-cristãos, ainda que a natureza fosse de caráter civil.

Aproveitando essa força advinda da organização eclesiástica a Igreja Católica ampliou a competência jurisdicional, conquistando, pouco a pouco, o seu importante espaço na sociedade civil, a partir das extensas e bem embasadas normas baixadas pelos pontífices²¹ e instituindo, a partir dali, o Tribunal Episcopal.

A diversidade existente na época medieval só veio a contribuir ainda mais para o fortalecimento da Igreja Católica, que percebendo a força de manobra em suas mãos,

²⁰ *Bíblia Sagrada*. Tradução da CNBB. 2010, Mateus 18; 15-17.

²¹ Pontífice – autoridade eclesiástica, o Papa.

procurou se organizar cada vez mais se corpo normativo a partir das regras internas religiosas, deixando para trás o Direito Romano.

O Direito Romano, como os grandes historiadores e antropólogos jurídicos afirmam em suas obras, era um direito consuetudinário, nascido a partir do fruto colhido da conjunção de costumes imemoriais de diversas gentes de origem indo-européia que vieram a habitar a Península Itálica ainda em tempos remotos, como os sabinos e os etruscos²².

No período em questão, até os séculos VII e VIII d.C., vigorava-se o Direito Romano, confuso, desorganizado, fragmentado, o que permitiu diversas modalidades de injustiças, principalmente nas apurações em que envolviam o Estado na parte passiva ou ativa dos litígios.

Com isso, a aplicação de um direito mais erudito e simplificado, formado no interior dos monastérios e com base nos decretos papais, utilizando-se de princípios cristãos onde o ser humano ocupa um papel destaque, senão o principal no contexto social, garantiu à Igreja um lugar de destaque e, conseqüentemente, a obtenção de franquias e imunidades por parte dos imperadores e, doravante, dos bárbaros germânicos convertidos²³.

1.3. FONTES DO DIREITO CANÔNICO

As fontes do Direito Canônico se firmam em duas naturezas: a *divina*, fundada na Sagrada Escritura e na Tradição da Igreja; e a *humana*, baseada nas eclesiásticas²⁴ e nas laicas²⁵.²⁶

Como natureza *divina*, os evangelhos da Sagrada Escritura (Novo Testamento) constituem o mais importante documento para o estudo do Direito Canônico, bem assim o Velho Testamento, pois contêm ambos os princípios básicos e fundamentais da fé cristã. Revelam preceitos de direito divino e apostólico como: a unidade e indissolubilidade do

²² PALMA, Rodrigo Freitas. *A História do Direito*. 2009, p. 180.

²³ VERGER, Jacques. *Homens e Saber na Idade Média*. 1999, p. 93.

²⁴ Eclesiástico – vem de Eclésia que é formada pelos membros da Igreja Católica, ou seja, um vocábulo que se origina do grego *eclesia* que significa assembléia convocada, formando um único corpo espiritual, místico, cuja cabeça é Jesus Cristo. TUCCI, José Rogério Cruz e AZEVEDO, Luiz Carlos. *Lições de Processo Civil Canônico*. 2001, p. 14.

²⁵ Laicas – parte importante da Igreja formada por homens, constituindo externamente uma comunidade social que se relaciona política e juridicamente com as nações do mundo e que tem o Sumo Pontífice como chefe de governo.

²⁶ TUCCI, José Rogério Cruz e AZEVEDO, Luiz Carlos. *Lições de Processo Civil Canônico*. 2001, p. 25.

matrimônio e as disposições de São Paulo acerca das qualidades exigidas para o sacerdócio, respectivamente.²⁷

As de natureza *humana* dividem-se, portanto, em²⁸:

- 1) Escritos pseudo apostólicos – elaborados a partir do século III e IV. São eles:
 - a. *A Didaché*²⁹ (*Doutrina dos Doze Apóstolos*) – é o documento mais antigo do cristianismo depois do Novo Testamento escrito por volta do século I e pode ter sido escrito com base nos Evangelhos, não se tem certeza;
 - b. *Tradição Apostólica de São Hipólito* – tão ou mais importante que a *Didaché*, foi escrita no ano 218, contém dados preciosos dos ensinamentos dos apóstolos contras as inovações introduzidas no tempo do seu autor (séc. III);
 - c. *A Didascália dos Apóstolos*³⁰ (ensinamentos dos apóstolos) foi escrita na primeira metade do século III, na Síria ou na Palestina, de autoria desconhecida, e procurou transmitir uma série de instruções sobre os apóstolos aos bispos e a outros membros do clero, provavelmente a partir da *Didaché*, das epístolas de Santo Inácio e em outros escritos autênticos ou dos livros apócrifos³¹;
 - d. *As Constituições Apostólicas* escritas na última década do século IV e foram inspiradas na *Didaché* e na *Didascália*, mas foi desprezada por suspeita de adulteração introduzida por hereges. No entanto foi aproveitado o apêndice com os *Cânones* extraídos dos primeiros concílios;

²⁷ TUCCI, José Rogério Cruz e AZEVEDO, Luiz Carlos. Lições de Processo Civil Canônico. 2001, p. 25.

²⁸ TUCCI, José Rogério Cruz e AZEVEDO, Luiz Carlos. Lições de Processo Civil Canônico. 2001, p. 26-35.

²⁹ O manuscrito *Didaché* foi descoberto por Téofilo Bryennios, em Constantinopla, por volta de 1875; de autor desconhecido, dataria do final do século I e princípio do século II. Inegável sua importância sob o ponto de vista litúrgico, moral e hierárquico, constituindo o ponto de partida para as explicações dos dogmas da Igreja Católica. A *Didaché* está dividida em assuntos que tratam de: 1. Preceitos de catequese moral; 2. Preceitos de instrução litúrgica, como o batismo e quem o administra, jejum, oração, eucaristia; 3. Hierarquia e disciplina para os apóstolos ambulantes, trato com os bispos, diáconos, irmãos em comunidade; Escatologia, no sentido de doutrina da hora última do homem e do mundo e do momento incerto da segunda vinda do Senhor. TUCCI, José Rogério Cruz e AZEVEDO, Luiz Carlos. Lições de Processo Civil Canônico. 2001, p. 26.

³⁰ A *Didascália dos Apóstolos* foi descoberta por Padre De Lagarde em um manuscrito parisiense, em 1852, e constitui um verdadeiro *manual prático* da religião cristã e da ordem eclesiástica. Traz conselhos gerais aos cristãos, determinações aos bispos, assistência aos ofícios religiosos, ordenação, jejum, Páscoa, heresias, cismas e evangelho.

³¹ Livros apócrifos são aqueles livros que foram escritos pelas comunidades cristãs primitivas, mas que, todavia, não foram considerados pelo Magistério da Igreja como sendo revelados pelo Espírito Santo, e portanto, não são canônicos, isto é, não fazem parte do Cânon Sagrado (índice) da Bíblia. As razões que levaram a Igreja a não considerá-los como Palavra Revelada de Deus, é que muitos foram julgados fantasiosos sobre a pessoa de Jesus e outros personagens bíblicos, além de possuírem até heresias como o gnosticismo. Neles há algumas verdades históricas, e isto faz a Igreja considerá-los importantes nos estudos. Há livros apócrifos referentes ao Novo e ao Antigo Testamento. AQUINO, Prof. Felipe. *Escola da Fé. Vol. II.*

- e. *Constituição eclesiástica dos apóstolos* de menor importância é dividida em 30 capítulos e contém preceitos morais e regras de organização da Igreja.

2) Concílios

- a. Diversos foram os motivos que motivaram a realização de concílios (reunião dos bispos da Igreja Católica) como: a disseminação permitida da prática cristã na sociedade romana; o crescimento da comunidade dos fiéis; o substancial aumento patrimonial da Igreja; a ocorrência de graves discórdias religiosas.
- b. Os concílios foram do tipo ecumênicos e regionais, mas os mais importantes foram os ecumênicos³², pois as deliberações ali ocorridas tornaram-se obrigatórias para toda a Igreja Católica. São os concílios: Nicéia – ano 325; Constantinopla – ano 381; Éfesos – ano 431; Calcedônia – ano 451; Constantinopla II – ano 553; Constantinopla III – anos 680-681; Nicéia II – ano 787; Constantinopla IV - anos 869-870;
- c. Os concílios eram presididos pela autoridade que assim os convocava, mas durante a Idade Média a figura do próprio sumo pontífice, o Papa, passa a dirigir e coordenar os concílios ecumênicos, do que houve nessa época uma grande polêmica acerca da supremacia do Sumo Pontífice e dos concílios e vice-versa.
- d. Importante ressaltar para o nosso estudo, que da atividade doutrinária e judiciária dos concílios são extraídos os *cânones* que são a principal fonte do Direito Canônico.

3) *Decretais*

- a. Também era muito comum a consulta direta ao Papa concernente a questões de disciplina na área monástica, assuntos específicos matrimoniais, dúvidas nos procedimentos de aplicação de penitências dentre outros. Essa consulta direta, feita por um leigo ou membro do clero, era respondida diretamente pelo Papa que emitia, então, um documento conhecido como *epistulus decretalis*³³. As *epistulus* tinham força

³² Ecumênicos – do grego *casa*, no sentido de unidade e, por extensão, de universalidade. TUCCI, José Rogério Cruz e AZEVEDO, Luiz Carlos. Lições de Processo Civil Canônico. 2001, p. 28

³³ A mais antiga das *epistulus decretalis* é datada do ano de 384 d.C., enviada pelo Papa Sirício (384-399) ao Bispo Eumério de Tarragona. TUCCI, José Rogério Cruz e AZEVEDO, Luiz Carlos. Lições de Processo Civil Canônico. 2001, p. 29.

normativa assim como os *rescripta*³⁴ dos imperadores, isso no fim do século IV. Em face dessa importância da resposta dada pelos Papas, as *epistulas* são fonte de revelação do Direito Canônico, conservada nas compilações canônicas.

4) Decisões da *episcopalis audientia*³⁵

- a. Era uma espécie de tribunal eclesiástico que aplicava também as leis civis³⁶. Do pronunciamento do Tribunal do Bispo se extraíam todas as regras jurídicas, e, portanto, é considerada com fonte *indireta*, pois somente após a aprovação das partes no sentido da conciliação é que essas normas adquiriam poder no mundo jurídico daquela época.
- b. Bem assim também apresenta Francisco Caetano Pereira em sua obra: Subsídios Canônicos ao Direito Processual, acerca da atribuição e competência da *episcopalis audientia* ou Tribunal do Bispo, *in verbis*:

De não menor significado, há sido o reconhecimento do tribunal do bispo (*episcopalis audientia*), pelo Direito Romano, como instituição pública. A partir daí, o tribunal do bispo passa a ter competência para conhecer das causas cíveis quando os litigantes forem cristãos e qualquer um deles quisesse que a questão fosse apreciada pela *episcopalis audientia*. Poderia, também, um processo já em andamento num tribunal civil, passar a ser apreciado pelo tribunal do bispo.

[...] o processo levado a efeito na *episcopalis audientia* se desenvolve nos mesmos moldes da justiça comum, se bem que mais simplificado. No entanto, após a queda do Império Romano do Ocidente vem a sofrer ponderável influência do processo germânico, como também do procedimento local. Aponta-se como prova dessa transformação a admissão pelo processo canônico dos chamados *Juizos de Deus* ou ordálias, como tão bem os ilustram os duelos com toda a sua solenidade.

- c. Importante frisar que da decisão da *episcopalis audientia* não cabia recurso.³⁷

5) Disposições monásticas

- a. As disposições monásticas são consideradas como fonte secundária do *ius canonicum* por cuidarem somente das formas, práticas e procedimentos específicos dos cultos

³⁴ *Rescripta*: respostas dadas pelo imperador romano a consultas jurídicas que lhes eram feitas por particulares (*subscriptio*) ou magistrados (*epistola*). Disponível em: <www.geocities.com/jrvedovato/direito_romano>.

³⁵ *Episcopalis audientia* – Constantino, séc. IV, reconhece oficialmente, devida a importância na sociedade, a sua implantação como prerrogativa jurídica dos bispos cristãos na qual os cristãos podiam realizar acordos de conciliação com o seu bispo. A convocação da *Episcopalis audientia* era de comum acordo entre as partes.

³⁶ Disponível em: <[HTTP://www.osabrazil.org/raiz_agostiniana.htm](http://www.osabrazil.org/raiz_agostiniana.htm)>.

³⁷ TUCCI, José Rogério Cruz e AZEVEDO, Luiz Carlos. Lições de Processo Civil Canônico. 2001, p. 21-2.

religiosos nos mosteiros. Havia, portanto, a figura do orientador que fazia parte do clero e que era a pessoa responsavel de editar as normas, de eficacia restrita, e que deveriam ser aplicadas as pessoas que faziam parte somente desse grupo.

- b. Nos registros atuais da historia da Igreja, e portanto, da historia do direito no sentido de documentaao aplicada ao tema, o regramento mais importante que fazia parte de uma dessas disposioes monasticas e o da Ordem dos Beneditinos datado do ano de 542. Os de maior reputaao na sociedade encontram-se: os de Sao Paconio – 320; e de Sao Basilio – 370, esses dois ultimos de conteudo desconhecido.³⁸

6) Penitenciais

- a. As Penitenciais ou *libri paenitentiales* sao documentos da Igreja que contem todos os regramentos no que dizem respeito as punioes e sanoes aplicadas as transgressoes impostas a certos pecados cometidos pelos fieis cristaos subordinados a Igreja Catolica. As penitenciais estao todas condensadas em uma extensa coleao e vigoraram a partir da primeira metade do seculo VI.³⁹
- b. As sanoes ou penitencias poderiam ser tarifadas a depender de cada tipo de pecado cometido pelo fiel.

7) Escritos eclesiasticos

- a. Os escritos eclesiasticos, ate os tempos atuais, sao utilizados como fonte para diversas reas nao so do Direito Canonico e teologico em geral, mas para a filosofia, antropologia, direito e outros, em razao de serem considerados como a doutrina patrstica ou seja, os relatos daqueles que sao os “Pais da Igreja”. Dentre eles, temos: Sao Basilio, Sao Gregorio, Sao Jeronimo, Santo Agostinho, Sao Hilario e Isidoro de Sevilha.⁴⁰

³⁸ TUCCI, Jose Rogerio Cruz e AZEVEDO, Luiz Carlos. *Lioes de Processo Civil Canonico*. 2001, p. 29.

³⁹ TUCCI, Jose Rogerio Cruz e AZEVEDO, Luiz Carlos. *Lioes de Processo Civil Canonico*. 2001, p. 30

⁴⁰ TUCCI, Jose Rogerio Cruz e AZEVEDO, Luiz Carlos. *Lioes de Processo Civil Canonico*. 2001, p. 30.

8) Elementos de Direito Romano

- a. No ordenamento jurídico dos primeiros séculos, tanto o Direito Romano quanto o Direito Canônico sofreram influência um do outro em seus normativos, havendo, portanto, uma grande reciprocidade nos conceitos, principalmente a partir do reinado de Constantino.

As fontes do Direito Canônico citadas aqui considera-se as mais importantes para o nosso estudo no que concerne às influências da Igreja Católica no direito contemporâneo, contudo há mais documentos que encontram grande valor na formação do direito e que podem ser pesquisados mais a fundo aos interessados no tema que são as: Legislação bizantina, Coleção Dionisiana, Coleção Hispana, Coleção Dacheriana, Falsas Capitulares, Falsas Decretais, *Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis*, Decreto de Burchard de Worms, Coleção de Anselmo de Lucca, Coleção do Cardeal Deusdedit e Coleções de Ivo de Chartres, reunindo, assim, a documentação formadora do Direito Canônico.

1.4. O *Corpus Iuris Canonici*

O termo “*corpus*” derivado da latim, que significa corpo ou conjunto de partes diversas reunidas num todo, já era utilizado há muito tempo pelos juristas romanos para designar um conjunto de leis que foram reunidas e encerradas num conjunto, como o “*Corpus Iuris Civilis*” de Justiniano.

O Direito Canônico também utilizou essa expressão quando condensou as coleções que diziam respeito ao conjunto de normas, documentos, decisões conciliares, decretos, conforme estudado anteriormente, formando assim uma organizada coletânea de documentos jurídicos da Igreja Católica: o *Corpus Iuris Canonici*, que pode também ser entendida como a reunião do Decreto de Graciano e as Decretais de Gregório IX e outros acréscimo posteriores.⁴¹

A primeira grande compilação em formato de código surgiu no século XII a partir do “*Concordia Discordantium Canonum*” de autoria de Graciano no “*Livro Extra, no Livro Sexto, nas Clementinas, nas Extravagantes de João XXII e nas Extravagantes Comuns*”.⁴²

⁴¹ LIMA, Mons. Maurílio Cesar de. *Introdução à História do Direito Canônico*. 2004, p. 127.

⁴² LIMA, Mons. Maurílio Cesar de. *Introdução à História do Direito Canônico*. 2004, p. 127.

A organizada compilação trouxe ao Direito Civil da época, direito romano e germânico, uma importante contribuição no campo processual separando e definindo parâmetros para assuntos civis e também penais tais como: matéria processual, matrimônio, delitos, penas e processo pena.

O *Corpus Iuris Canonici*, correspondente ao *Corpus Iuris Civilis*, vigorou do ano 1580 d.C. até a edição do *Codex Iuris Canonici* ou Códido de Direito Canônico promulgado em 1917 por Bento XV e atualmente em vigor com novas atualizações feitas pelo Papa João Paulo II, e promulgado em 1983, em vigor até a data atual.

O Código de Direito Canônico regula as atividades específicas da Igreja Católica e daqueles que se submetem ao seu magistério, como é caso do processos de nulidade matrimonial, mas encontra similaridade com Código Civil na forma organizacional contendo livros que regulam: Livro Primeiro: *Das normas gerais*; Livro Segundo: *Do Povo de Deus*; Livro Terceiro: *Da função de ensinar da Igreja*; Livro Quarto: *Da função de santificar a Igreja*; Livro Quinto: *Dos bens temporais da Igreja*; Livro Sexto: *Das sanções na Igreja*; Livro Sétimo: *Dos processos*;

A Igreja Católica, portanto, foi a primeira instituição que organizou a legislação em formato de Códigos como conhecemos na atualidade.

CAPÍTULO II

ORIGENS DO DIREITO MODERNO E A INFLUÊNCIA DO DIREITO CANÔNICO

Após a abordagem preliminar, passaremos agora de cuidar das origens do direito moderno, especificamente, em relação à atuação marcante da Igreja Católica na construção não só da civilização ocidental, mas na contribuição de reversão dos princípios morais repugnantes pelos quais passavam a sociedade dominada pelo Direito Romano e como o Direito Canônico veio a contribuir para uma mudança radical de costumes e de organização judiciária do período medieval. Origens de direito estas, onde a Igreja Católica teve grande influência, a fim de demonstrarmos, a partir de pesquisa científica acadêmica, o quanto essa instituição participou na construção de diversas ramificações do direito moderno.

2.1. O TRINÔMIO DA FORMAÇÃO DO DIREITO MODERNO

Uma raríssima e antiqüíssima obra intitulada *de A História do Direito Nacional*, de 1895, do Doutor J. Izidoro Martins Júnior, já trazia os primeiros traços e estudos acerca dos princípios gerais da formação do direito moderno.

Afirma J. Izidoro, acerca do direito moderno, que este é constituído pela fusão de três organismos: **o Direito Romano, o Direito Germânico e o Direito Canônico**, na íntegra:

A legenda da criação na theogonia orphica apresenta *Kronos* a fundir-se com *Chaos* para produzir o «ovo imenso do mundo.» Quando o espirito humano penetra nos escuros domínios da *juriogenia*, (permittam-nos o neologismo) verifica-se que para produzir a «ovo imenso» do Direito moderno foi necessária a fusão, não de dois, mas de três organismos creadores : o Direito Romano, o Direito Germânico e o direito canonico.

Os dois primeiros elementos do hodierno *kosmos* juridico trazem impressos os característicos de duas raças psicologicamente diferenciadas ; o ultimo, porém, não repousa sobre diferenças ethnicas; affirma-se, principalmente, pelas suas tendências internacionaes e geraes, melhor diríamos, universaes.⁴³

Para tanto, é necessário conhecermos as origens dos citados institutos jurídicos: Direito Romano e Germânico, a fim de compreendermos melhor a participação do Direito

⁴³ JÚNIOR, J. Izidoro Martins. *História do Direito Nacional*. 1895, p. 26.

Canônico no processo de construção do direito moderno. Tendo sempre em mente que o Direito Canônico sofreu significativas influências desses dois ramos do direito.

2.1.1. Direito Romano

Ressalta-se que não se consegue esgotar, nesta apertada síntese, todas as dúvidas que decorrem da obscuridade na qual os Direitos Romano Clássico e Germânico estão envolvidos.

O Direito Romano sofreu diversas influências externas e foi erguido a partir da reunião de costumes imemoriais de diversos povos de origem indo-européia, como nos apresenta o ilustre Professor Rodrigo Palma em sua obra *A História do Direito, in verbis*:

O Direito Romano foi, a bem verdade, o fruto colhido a partir da conjunção de costumes imemoriais de diversas gentes de origem indo-européia que vieram a habitar a Península Itálica ainda em tempos remotos. Dentre os muitos povos que poderiam ser citados, é mister fazer referência direta aos sabinos e etruscos. Seu contributo, portanto, vincula-se ao campo do direito privado. Os segundos, cosmopolitas por excelência deixaram como legado um senso apurado de administração municipal e o conhecimento de uma ousada prática mercantil. A contribuição etrusca, deste modo, restringe-se ao direito público. A instauração da república em 510 a.C. converterá essas percepções no amálgama legal marcará a trajetória da humanidade.⁴⁴

Importa-nos conhecer, no entanto, a formação e os princípios basilares que norteiam a maneira de pensar e de agir do Direito Romano, para doravante realizarmos a junção com o Direito Germânico e por fim com o Direito Canônico, objeto de nosso estudo, ou seja, o trinômio do Direito Moderno.

Dessa feita, pesquisamos que a base do Direito Romano divide-se em cinco princípios:

1º princípio: *A clareza dos conceitos e das distinções.*

Os romanos, quando se tratava de assuntos jurídicos, detestavam qualquer tipo de obscuridade e de definições abstratas. Não usavam terminologias fixas que para nós são tão importantes nos dias atuais que conhecemos como: culpa, dolo, herdeiro, contrato e outros. A preocupação se dava em torno da essência de tais figuras jurídicas, base pelas quais se firmava todo o ordenamento jurídico romano. Era necessário distinguir a fundo os diferentes institutos do direito e suas vertentes tais como: a distinção entre o direito e a moralidade; justo

⁴⁴ PALMA, Rodrigo Freitas. *A História do Direito*. 2009, p. 180.

e honesto “nem todo o lícito é honesto”; direito e a lei; direito profano e direito sagrado; direito público e direito privado.⁴⁵

2º princípio: *A simplicidade do direito sistema jurídico romano.*

Os romanos descreviam todas as instituições jurídicas em poucas linhas que contrastavam sobremaneira com o Direito Germânico. O Direito Romano buscava a praticidade no sentido de centralizar e de uniformizar suas ações a partir de demarcações e limites extremamente práticos e eficazes no que dizia respeito aos limites do direito público e privado. Com isso os romanos adquiriram uma capacidade extrema de agilidade e de mobilidade para se moldarem a mudanças e a novas circunstâncias.

3º princípio: *A moderação da jurisprudência*

Os magistrados romanos tinham certa liberdade e autonomia para julgar e aplicar as leis, contudo estavam limitados a obedecer certo formalismo pré-determinado para que não incorressem na *summum jus, summa injuria* (suma justiça, sua injúria) ou seja: “o exercício do direito em excesso gera injúria excessiva”.

4º princípio: *O direito privado é formado pelos princípios da liberdade e da autoridade.*

Toda pessoa era absolutamente livre para dispor indistinta e ilimitadamente daquilo é seu dentro dos limites da lei e do direito, desde que este indivíduo não esteja vinculado a um contrato, por exemplo, o casamento e outros contratos, que era causa geradora de restrições de livre vontade desse indivíduo. Tal restrição era imposta por vontade própria, no caso dos contratos, ou por determinação e vontade da autoridade pública que tinha o papel importante de delimitar essas liberdades, sejam elas na família, no pátrio poder, nos temas e assuntos públicos, no exercício e no cumprimento das leis, na atuação dos magistrados.

5º princípio: *No direito público todo poder rescinde no mandatário maior.*

No direito público – que para a formação do Direito Canônico não houve muita importância – o Império dava total destaque à autoridade, excluindo, conseqüentemente, todo tipo de democracia ou de participação oligárquica, centralizando assim o poder nas mãos do imperador, que por sua vez delegava participação no mando aos seus subordinados que tinham liberdade para agir oficialmente em nome do imperador.

⁴⁵ LIMA, Mons. Maurílio Cesar de. *Introdução à História do Direito Canônico*. 2004, p. 237.

Todos os atos administrativos, tanto público como privado, tinham caráter de direito público oficial. Essa é a grande dicotomia existente entre o direito público e privado em relação ao aplicado na Idade Média, que em várias instituições se sobressaía o direito privado em proteção ao sistema beneficiário financeiro e similares.

Cabe ressaltar que a era clássica do Direito Romano foi aquela em que a Igreja Católica teve grande influência. Período esse, de transição entre o processo formular e o período clássico.

No processo formular, que perdurou do séc. II a. C até meados do séc. III d. C, foi ali o berço da formulação da jurisprudência clássica, amparadas pela *Lex Aebutia*⁴⁶ – anos 149-126 a. C até a República Tardia⁴⁷.

2.1.2. Direito Germânico

Quanto ao Direito Germânico, que praticamente inaugura a Idade Média, foi fundado exclusivamente a partir do costume, pois não se valiam de qualquer documento ou leis escritas. Era uma sociedade formada basicamente por clãs de guerreiros das mais variadas classes conhecidas como: “[...] visigodos⁴⁸, [...] ostrogodos⁴⁹, [...] suevos⁵⁰, alamanos⁵¹,

⁴⁶ *Lex Aebutia* – Lei de origem dos éditos dos magistrados: decisões dos magistrados encarregados da jurisdição (pretors, edis, governadores das províncias), que se transformaram em regras do direito; os éditos dos pretors deram origem, a partir da *Lex aebutia* de *formulis*, ao direito pretoriano, distinto do direito civil (leis e costumes); O Direito pretoriano preencheu as lacunas do direito civil e criou novas regras de direito; por ordem de Adriano foi redigido o Édito Perpétuo (125-138 d.C.), uma compilação dos éditos anuais dos pretors. Disponível em: <www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/acs_MA_4781.ppt>.

⁴⁷ *República Tardia* – Ao final do sec. II a. C a república romana entrou em nova etapa de sua nova posição de hegemonia mundial, pois destruíram e debilitaram todas as grandes nações que representavam uma ameaça para a sua própria sobrevivência. Todas as grandes potências do Mediterrâneo foram dominadas por roma em um curto período de tempo. Roma durante os sucessivos séculos não tinha nenhum inimigo capaz de por em perigo sua própria existência, somente alguns reinos como Numídia e Armênia que criaram algum tipo de incômodo regional, mas foram rapidamente sanadas. Nesta nova era da República o maior problema foram os inimigos internos surgidos a partir de novos conflitos ideológicos e propiciados por um enorme êxito romano. Estes saturaram as antigas leis e instituições republicanas em uma grande crise de modelo de Estado que fragmentou a sociedade romana. A República se viu sacudida por novas reivindicações sociais por parte dos próprios povos italianos aliados de Roma, que não possuíam a cidadania romana mas suportavam o peso da campanhas militares sem terem opção de ascender novas oportunidades oferecidas pelas conquistas territoriais. Dentre outros problemas este novo poder dotou os políticos de maiores recursos para levar a cabo suas próprias aspirações pessoais, que em muitos casos era à custa do bem-estar do Estado. As grandes fortunas permitiram ostentar clientelas enormes que exerciam influência na compra de votos com o único propósito de servir ao aumento do poder pessoal à custa da legalidade, enfermidade esta que sem dúvida alguma foi o maior problema da República e a causa de sua destruição. [Nossa tradução]

Disponível em: <http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_romana_tard%C3%ADa>

⁴⁸ *Visigodos* - ramo dos godos do Ocidente, que surgiu no sIV na região do Danúbio [Conquistaram Roma, a Gália e parte da Espanha, até serem submetidos pelos árabes em 711.] Os godos era formado pelo povo germânico que habitou o território entre os rios Elba e Vístula e que se espalhou pela Europa nos primeiros

vândalos⁵², francos⁵³, anglos⁵⁴, saxões⁵⁵, burgúndios⁵⁶, lombardos⁵⁷, sálíos⁵⁸, entre outros [...]”⁵⁹. Eram conhecidos como bárbaros pelos romanos em razão da forma como falavam. Pronunciavam uma língua diferente da que os romanos estavam acostumados. Na verdade os bárbaros (termo pejorativo usado pelos romanos) era um povo praticamente selvagem, não civilizado.

A maneira política de atuar, bem como a forma de aplicação das leis e o domínio desenfreado do civilismo romano causou uma reação em diversos povos. Mas no povo

séculos de nossa era [No Ocidente, granjeou a fama de bárbaro]. ANTONIO, Houaiss. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. 2001.

⁴⁹ *Ostrogodos* - relativo ao antigo povo germânico que, em sucessivas ondas migratórias, foi para o Leste da Europa, até a margem norte do mar Negro, e que constitui uma das grandes ramificações dos godos. ANTONIO, Houaiss. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. 2001.

⁵⁰ *Suevos* - relativo a ou habitante da Suécia, antigo país germânico [Em 411, os suevos ocuparam o Noroeste da península Ibérica, vindo a ser um dos componentes básicos da ancestralidade de galegos e portugueses do Norte.] ANTONIO, Houaiss. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. 2001.

⁵¹ *Alamanos* - era um povo germânico ocidental, assim denominados pelos romanos, o povo de todos os homens. Eles próprios, entretanto, preferiam chamar-se de Suábios. Desde o século III, tentaram infiltrar-se pela fronteira romana do Reno-Danúbio. Séculos afora persistiram nessa pressão colonizadora, sendo, porém, sempre contidos, principalmente pela oposição dos Francos. Tal resistência fez com que os Alamanos se desviassem e se concentrassem nas atuais regiões da Alsácia, Lorena, Baden-Württemberg e a Suíça. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Alamanos>>.

⁵² *Vândalos* - indivíduo dos vândalos, povo germânico que, por volta do séc. V, invadiu, promovendo devastação, a Hispânia e o Norte da África, onde fundou um reino. ANTONIO, Houaiss. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. 2001.

⁵³ *Francos* - Os francos formavam uma das tribos germânicas que adentraram o espaço do império romano a partir da Frísia como *foederati* e estabeleceram um reino duradouro na área que cobre a maior parte da França dos dias de hoje e na região da Francônia na Alemanha, formando a semente histórica de ambos esses países modernos. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Francos>>

⁵⁴ *Anglos* - relativo a ou indivíduo anglo, antigo povo germânico que colonizou o Norte e o Centro da Inglaterra e ao qual este país deve seu nome. ANTONIO, Houaiss. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. 2001.

⁵⁵ *Saxões* - relativo aos saxões, antigo povo da Alemanha, habitante da região próxima da foz do rio Elba (atual Elba) e correspondente ao atual estado de Holstein, ou indivíduo desse povo; saxônico, saxônio. 2 relativo ao moderno estado da Saxônia, na Alemanha, ou seu natural ou habitante; saxônico, saxônio. 3 Derivação por extensão de sentido: relativo à Inglaterra ou seu natural ou habitante (por ter sido esse país invadido por várias tribos saxônicas). ANTONIO, Houaiss. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. 2001.

⁵⁶ *Burgúndios* - Burgúndios ("os Montanheses"), são um antigo povo de origem escandinava. No baixo Império Romano, instalaram-se na Gália e na Alemanha na qualidade de *foederati* ("federados" em latim). Tendo procurado se estender na Bélgica, foram abatidos por Aécio em 436 e transferidos para Saboia. De lá, eles se espalharam nas bacias do Saône e do Ródano. Foram submetidos pelos francos em 532 e seu território foi reunido à Nêustria. Deram seu nome à Borgonha. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Burg%C3%BAndios>>

⁵⁷ *Lombardos* - ou longobardos (em latim: *langobardi*, "os de barba longa") era um povo germânico originário no Norte da Europa que colonizou o vale do Danúbio e, a partir dali, invadiu a Itália bizantina, em 568, sob a liderança de Alboíno. Lá estabeleceram um Reino Lombardo, posteriormente chamado de Reino Itálico (*Regnum Italicum*), que durou até 774, quando foi conquistado pelos francos. Sua influência na geografia política italiana fica evidente na denominação regional da Lombardia. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Lombardos>>

⁵⁸ *Sálíos* - relativo aos sálíos, uma das duas confederações de povos em que se dividiam os antigos francos que habitavam primitivamente as margens do Issel, antigo Sala, ou indivíduo desse povo. ANTONIO, Houaiss. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. 2001.

⁵⁹ PALMA, Rodrigo Freitas. *A História do Direito*. 2009. p. 217.

germânico causou uma fúria sem precedentes que culminou com a barbárie da Idade Média em protesto ao Império Romano.

Após a intervenção bárbara germânica foi inevitável a imposição de novas leis e costumes provenientes do sentimento de independência desse povo germânico que dominou grande parte do território romano. No entanto, mesmo aplicando a legislação não-escrita, era necessário a implantação de normativos escritos. Surge então, nessa época de drásticas mudanças e clima de violência a *Lex Salica*⁶⁰, que era a consolidação de costumes redigida, não se sabe com precisão, a partir da ajuda dos conhecedores do direito: os galo-romanos.

Mais tarde, já inserido em um contexto de mudanças, integrações, misturas de culturas, influência romana no costume germânico, costume germânico influenciando a romana é que surgiu a *Leges Barbarorum*⁶¹ formada pelo conjunto de leis denominados *Lex Burgundionum* e *Lex Romana Burgundionum*⁶². Ou seja, era um novo ordenamento jurídico revelando uma nova sociedade.

Importante ressaltar alguns dados históricos que nos serão úteis quando tratarmos do Direito Canônico e a sua atuação junto ao Direito Romano e Germânico, que é a forma de

⁶⁰ *Lex Salica* – ou *Lei Sálica* refere-se ao código elaborado entre o início do século IV e o século V para os povos francos ditos sális - que constituíam uma das duas confederações de povos francos e que habitavam as margens do rio Issel, originalmente chamado Isala - dos quais Clóvis foi o primeiro rei. Esse código, redigido em latim, com importantes empréstimos do Direito Romano estabelecia, entre outras, as regras a serem seguidas por aqueles povos. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_s%C3%A1lica>

⁶¹ *Leges Barbarorum* são as leis escritas durante a alta Idade Média, nos territórios ocupados pelos reinos bárbaros, anteriormente pertencentes ao Império Romano. Essas leis foram escritas em latim, e geralmente em forma de códigos, seguindo o modelo romano. O Direito Germânico primitivo, típico de populações seminômades, não possuía fontes escritas, baseando-se nas tradições orais. Tampouco existia a noção de territorialidade, o direito aplicado a cada indivíduo dependia do grupo a que ele pertencia. Assim, a pessoa como que portava seu direito. Esse direito consuetudinário e personalista foi mudando com o contato travado com o mundo Romano, marcado pela legislação escrita e pela territorialidade, lembrando que, à época, a cidadania romana fora conferida a todos os habitantes livres do império. Outra característica marcante do seu Direito Germânico era a sua idéia muito restrita de propriedade, que foi cedendo terreno ao conceito Romano, à medida que esses povos foram se estabelecendo nos territórios europeus e convivendo com a população romana. Isto se reflete marcadamente nas diferenças entre a idéia de comunhão de bens romana e germânica, que manifestam duas idiosincrasias jurídicas muito distintas no que tange à concepção do indivíduo e do grupo. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Leges_Barbarorum>

⁶² *Lex Burgundionum* e *Lex Romana Burgundionum* - Este código foi compilado por Gundobaldo, patrício do Império Romano do Oriente (472-473), que se tornou rei dos Burgúndios (473-516), após vencer uma guerra civil pela sucessão do trono. Muito provavelmente este código foi escrito após sua derrota frente a Clóvis I, rei dos Francos, no ano 500. Algumas *addimenta* foram introduzidas posteriormente, por ordem dele ou de seu filho e sucessor Sigismundo (correspondente a Sigmund, em alemão Sieg = vitória e Mund = mão, mão vitoriosa). Estas leis trazem o título *Liber Constitutionum*, indicando que emanam do poder real, e são também conhecidas por *Lex Gundobada* ou *Lex Gombata*. Foi utilizada para solucionar casos envolvendo Burgúndios entre si, e também entre Burgúndios e Romanos. O mais antigo manuscrito, dos 14 que chegaram até nós, data do século IX. Disponível: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Leges_Barbarorum>

aplicação do direito germânico, principalmente o penal, naquele ambiente de profundas e marcantes diferenças sociais.

Utilizamos como exemplo trechos constantes da *Lex Sállica* referentes à aplicação das penas que variavam em razão da gravidade do ferimento ou do tipo de “crime”, onde se pode conferir o ambiente de violência e degradação daquela sociedade dominada pelos bárbaros:

[...] 100 soldos por arrancar mão ou pé, 63 soldos se a mão ficasse pendente do pulso, 50 soldos por um polegar, 30 soldos por um polegar pendente, 45 soldos pelo indicador (que disparava o arco), 30 soldos por outros dedos, 35 soldos por dois dedos de uma vez, 50 soldos por três dedos de uma vez. [...] pena pela morte de uma jovem fértil era 600 soldos, de uma mulher em idade não fértil 200 soldos (Título XXIV, 1 e 2). [...] o assalto praticado por um romano contra um franco era apenado em 63 soldos, enquanto de um franco contra um romano merecia uma pena de 35 soldos (Título XIV).⁶³

Pode-se inferir ainda da *Lex Silica* a predominância de ausência de princípios de igualdade na aplicação da lei, onde fica explícita a incidência de pena pecuniária quase 50% maior para os romanos em relação aos germânicos referentes a alguns crimes, nesse caso crime de assalto.

Nessa ocupação germânica do império romano, onde se fez presente novos costumes, os bárbaros do norte viviam um momento de passagem na forma de aplicação da do direito penal onde a vingança privada dava espaço à composição pecuniária. Ou seja, as penas corporais que eram comumente aplicadas só eram utilizadas, agora, para crimes que ameaçavam a segurança do Estado, conforme pode-se conferir, na íntegra, a partir transcrição de um trecho de outra obra de J. Izidoro, de 1898:

Digamos, porem, alguma cousa do direito penal germânico. Na época em que invadiram e desmembraram o império romano do occidente, os bárbaros do norte estavam na phase de passagem da vingança privada para a composição pecuniária. «Todos os delictos contra particulares davam ensejo á vingança privada, á guerra de família a família ; mas a paz se fazia de ordinário mediante uma indemnisação paga pelo culpado e consistente em cabeças de gado—a moeda primitiva.» Nada de penas corporaes a não ser para os grandes crimes que interessavam a segurança do Estado ; os trahidores e os transfugas eram enforcados e os covardes afogados na lama ; porem para o homicídio, os ferimentos, as injurias, o roubo o o furto, as penas eram pecuniárias e tarifadas segundo a gravidade do delicto e a dignidade da pessoa offendida.⁶⁴

⁶³ LOPES, José Reinaldo de Lima. *O Direito na História*. 2009, p. 54.

⁶⁴ JÚNIOR, J. Izidoro Martins. *Compêndio de História Geral do Direito*. 1898, p. 153.

O Direito Germânico sofreu grande influência do Direito Romano, em face da ausência de pessoas cultas germânicas para a elaboração de leis escritas, o que propiciou um novo ordenamento jurídico proveniente de uma simbiose de cultura de povos, os de raça germânica com os povos que ocupavam o Império Romano. De sorte que hoje podemos afirmar que as instituições atuais do mundo moderno são heranças da combinação dessa fusão germânico-romana.

Importante salientar, para efeitos de registro histórico do direito, que as leis puramente bárbaras ou legislação germânica pura, consideradas realmente autênticas, sem a interferência do Direito Romano, foram as compilações feitas pelos germanos do século V d.C., na Europa continental, conhecidas como: *Lex Frisonum*, *Lex Saxonum* e *Lex Thuringorum*. Qualquer outra lei daquele período de invasão bárbara sofreu a influência da legislação romana, bem assim a *Lex Silica*, conforme apresentado.

O compêndio de leis germânicas, portanto, era composto pelas leis autênticas e aquelas que tiveram a incidência do Direito romano, do que aproveitamos também as transcrições de J. Izidoro:

Eis a lista das *leges barbarorum*, que compendiarão e lixaram o direito costumeiro das varias tribus germânicas :—*Lex salica*, *Lex ritmaria*, *Lex francorum clamavorum*, *Lex burgivlionum* ou *gundobalda*, *Lex alamannorum*. *Lex wisigothorum*, *Lex lajuvariorum*, *Leges longobardicael*, *Zex frisonum*. *Lex saxonum*. *Lex angliorutn*, *loerinarum e thuringorum*. Todas estas leis podem ser consultadas na grande colleção denominada *Monumento, Germanioee* organizada pur Stein, Pert, e Waitz.⁶⁵

Em face do exposto encerra-se o período medieval no que concerne à marcante atuação incisiva do Direito Germânico no Direito Romano.

2.1.3. Direito Canônico

Após os estudos acerca do Direito Romano Clássico e do Direito Germânico, se faz necessário concluir terceiro instituto, apresentado nas iniciais deste trabalho, que compreende o trinômio da formação do Direito Moderno: o **Direito Canônico**. Agora mostrando a sua marcante implantação de princípios, a qual era chamada a satisfazer, por meio de uma

⁶⁵ JÚNIOR, J. Izidoro Martins. *Compêndio de História Geral do Direito*. 1898, p. 155, nota de rodapé.

sistemática extremamente organizada, erguida de suas estruturas documentais clericais em uma fragilizada estrutura romana pós-invasão dos bárbaros.

Anterior à situação de sentir-se impelida a atuar fortemente em ajuda ao Império Romano, outrora cambaleante com a invasão bárbara, o Direito Canônico já constava da formação de diversas leis e documentos no mundo antes de surgirem ou serem reunidas as principais regras do *Ius Canonicum* ou Direito da Igreja.

Em suma, a Idade Média se resume em um período de imigrações, confusões e fusões de raças e de povos, da origem do feudo, do monarquismo, da duplicidade do poder legislativo, da imensa quantidade de códigos e jurisdições, das discussões pessoais, das lutas e conflitos de toda sorte, dos arbítrios, dos erros e crimes daqueles que detinham o poder. Nunca um povo esteve tão perdido e desprotegido de seus direitos como na Idade Média.

A Igreja, portanto, como podemos perceber no estudo inicial acerca do Direito Canônico, é a principal responsável pela organização e princípios que contribuíram para a formação do Direito Moderno.

O Império Romano, tão fragilizado pelos ataques dos bárbaros, deve à Igreja toda a organização política e jurídica daquele período. Não podemos nos tempos atuais nos esquivar desse reconhecimento do cristianismo implantado, agora não mais dentro dos muros da Igreja somente, mas no universo de necessidades dos povos da Idade Média.

O Direito Canônico ou o Direito da Igreja Católica foi a base para a organização do período medieval, pois era a única instituição que estava de pé com seus costumes, cultura, é inabalável e todo suporte da sua estrutura normativa clerical.

Graças ao trabalho incansável dos padres e monges houve a conversão dos bárbaros a partir de Clóvis I, o primeiro rei dos francos, daí a razão da necessidade do Estado Romano render-se ao apoio e atuação direta da Igreja Católica no ordenamento jurídico, político e social, pois por suas próprias forças não seria possível aos romanos qualquer reversão contra o domínio bárbaro.

A Igreja, pacientemente, penetrou naquele ambiente complicado, delicado da população tomada pelos germânicos, de forma que aos poucos conseguiu inserir a mentalidade e a maneira de ser e de pensar do cristianismo, com base nos ensinamentos das Sagradas Escrituras e das decisões conciliares, para o bem e alívio do povo romano.

Seria inevitável a influência da Igreja no Direito Romano-Germânico, que inseriu todo o seu fundamento cristão na cultura, na política e na formação jurídica européia, por isso podemos afirmar que o Direito Moderno é um legado do Direito Canônico em razão do Estado e da Igreja se unirem fortemente, inaugurando, assim, um período político-jurídico de princípios cristãos.

CAPÍTULO III

PROJEÇÕES DO DIREITO CANÔNICO NAS RAMIFICAÇÕES JURÍDICAS

É muito comum encontrarmos no meio acadêmico, docentes e discentes do ensino médio ou do ensino superior expondo opiniões de forma equivocadas acerca da Igreja Católica e da sua verdadeira atuação, não só no direito, mas na sociedade em geral. Para muitos deles a história da Igreja Católica está ligada à rigidez de ações, à repressão e à condenação, a partir de temas que remetem à Santa Inquisição, interpretando fatos fora do seu contexto social, cultural e religioso.

“*Texto fora do contexto é pretexto*” como já dizia o brilhante Professor Felipe Aquino acerca do perigo de se pré-conceituar determinado assunto sem se transportar para os costumes e práticas adotadas na época de sua aplicação.

Quando tratamos de História do Direito é recorrente adotarmos em nossas referências bibliográficas alguns escritores, estudiosos, catedráticos e renomeados no assunto para o embasamento e construção das definições, conceitos e dados, afinal de contas, costumamos utilizar dados que julgamos serem exegéticos no tema. Contudo, há equívocos de registros históricos em livros consagrados de História do Direito que não dão os devidos créditos à Igreja Católica ou omitem dados acerca da origem e criação de determinados institutos contemporâneos.

Como prova dessa afirmativa, aproveito os registros das observações de Caenegem: “O entusiasmo que caracterizou o estudo do *Corpus Iuris*, à medida que se estendeu da Itália às várias sociedades do Ocidente, era só uma parte do renascimento cultural mais amplo, de que um dos aspectos foi a fundação de universidades”.⁶⁶

Caenegem omite em sua obra que a instituição citada acima, não se intencionalmente ou por desconhecimento, aquilo que conhecemos hoje como Universidade, bem como que a separação por graduação dos estudos primários, secundários e superiores surgiram na idade média, foi a Igreja Católica a genitora e primeira responsável pela criação do sistema

⁶⁶ CAENEGEM, R. C. van. *Uma Introdução Histórica ao Direito Privado*. 2000, p. 67.

universitário porque “era a única instituição na Europa que manifestava o interesse consistente pela preservação e cultivo do saber”.⁶⁷

Nesse prisma norteador é que iremos apresentar, inicialmente, um pouco da História do Direito Romano e Germânico, para chegarmos a um entendimento mais preciso acerca da formação do direito moderno e doravante alguns institutos jurídicos atuais que tiveram influência da Igreja em sua formação.

3.1. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E A INQUISIÇÃO

Mesmo em tempos mais remotos e também nos tempos atuais o campo do Direito Penal sempre esteve ligado à religião. É evidente que no passado, precisamente na Idade Média, que houve uma simbiose de Igreja e Estado e seu sistema teocrático incrustado nas normas e leis, a “noção de crime se confunde com a de pecado, de sorte que todo o pecado deve ser punido pela justiça terrena”.⁶⁸

A religião aplicada pela Igreja Católica no sistema penal da Idade Média surge a partir de uma necessidade de sentimentos advindos da própria população formando um conjunto de bens imateriais que podia ser exercido e corrigido em praça pública a partir de atos de desprezo e menosprezo. Era comum para aquele povo e necessário que assim o fosse.

Bem assim podemos identificar, no sistema jurídico moderno, resquícios desse ataque ao pudor presente no ambiente social e refletido nas normas, quando comparamos a punição contra ataques em forma de atos obscenos ou considerados desrespeitosos contra certos os símbolos nacionais e que hoje são crimes também previstos no art. 161 do Código Penal Militar do Brasil, Decreto nº 1001 de 21/10/69, *in verbis*:

“Desrespeito a símbolo nacional
Art. 161. Praticar o militar diante da tropa, ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduza em ultraje a símbolo nacional:
Pena - detenção, de um a dois anos.”⁶⁹

Para melhor esclarecer, cita-se o caso dos jovens soldados militares gaúchos que dançaram uma versão “*funk*” do Hino Nacional Brasileiro, em maio de 2011, e estarão

⁶⁷ WOODS JR., Thomas E. *Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental*. 2008 apud DALY, Lowrie J. *The Medieval University*. 1961, p. 4.

⁶⁸ GONZAGA, João Bernardino. *A Inquisição em Seu Mundo*. 1993, p. 80.

sujeitos à condenação de dois anos de detenção por atos de desrespeito aos símbolos nacionais.

Retomando o campo do direito penal na Idade Média, os principais crimes religiosos, por assim dizer, em face do Estado Político-religioso instaurado naquele meio, podemos enumerar os crimes de: “heresia, cisma, proselitismo contra a religião do Estado, sacrilégio, blasfêmia, profanação de coisas sagradas, ultraje de culto, perjúrio, simonia⁷⁰, violação de sepultura, violação de clausura, simulação de sacerdócio, feitiçaria, bruxaria, magia, sortilégio”⁷¹.

No Código de Direito Canônico de 1983, Cân. 751, podemos aferir os conceitos de heresia, apostasia e cisma listados no parágrafo anterior, na íntegra:

“Cân. 751 Chama-se heresia a negação pertinaz, após a aceção do batismo, de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dela; apostasia, o repúdio total da fé cristã; cisma, a recusa de sujeição ao Sumo Pontífice ou de comunhão com os membros da Igreja a ele sujeitos.”

Dentro do ramo do direito penal e processual uma instituição da Idade Média que não poderia ser esquecida é a Inquisição, onde a sua atuação se iniciou no século XIII e vigorou até o século XIX.

A Inquisição surgiu por meio dos trabalhos dos frades incumbidos de tal missão pela Igreja Católica em face de um período de carências nos combates das cruzadas. São Domingos Gusmão foi o primeiro a ser incumbido das atividades anteriores à criação da Inquisição, por volta de 1216. Somente em 1231, por ação do Papa Gregório IX é que se instala pela primeira vez, como instituição oficial, a “Inquisição”.

A temática relacionada à Inquisição nos tempos atuais continua a produzir bastante polêmica acerca de um passado “negro” da História da Humanidade. A Igreja é por vezes rotulada como responsável por uma onda de terror e violência, pela afronta aos procedimentos processuais e penais, enfim, por uma série de atrocidades contra a sociedade européia medieval.

⁷⁰Simonia – palavra alusiva a Simão Mago, que tentou comprar os dons do Espírito Santo (Bíblia Sagrada - Atos 8, 18). É a intenção deliberada de comprar, vender ou permutar por bens economicamente estimáveis, uma coisa intrinsecamente espiritual. GONZAGA, João Bernardino. *A Inquisição em Seu Mundo*. 1993, p. 80. Nota de rodapé.

⁷¹ GONZAGA, João Bernardino. *A Inquisição em Seu Mundo*. 1993, p. 84.

Tentaremos, no entanto, demonstrar uma história que é pouco contada, partindo do princípio básico da historiografia que é a “[...] análise de qualquer fato histórico dentro do contexto em que se desenvolveu[...]”

Apesar de hoje ainda haver uma proliferação de ignorância histórica em relação ao papel positivo da Igreja, seja por deformações de conceitos, malícias, erros e mentiras propagadas, não somente por catedráticos do estudo da história, mas também pelos leigos no assunto, há aqueles que realizam estudos minuciosos e acabam se rendendo à comprovação histórica da verdadeira atuação da Igreja Católica no período medieval, sem nos abster de que houve também excessos de membros da Igreja, mas foram a exceção e não a regra.

Segue um trecho extraído das *Atas do Simpósio sobre a Inquisição*, de autoria do historiador e professor da Universidade “*La Sapienza*”:

“Hoje em dia, os historiadores já não utilizam o tema da inquisição como instrumento para defender ou atacar a Igreja. Diferentemente do que antes sucedia, o debate se encaminhou para o ambiente histórico, com estatísticas sérias.”⁷²

Há muitos que se utilizam do tema da Inquisição como instrumento para justificar uma atuação reprovável da Igreja Católica, mas supomos que deve ser fruto do não interesse e cuidado de se aprofundarem melhor no assunto antes de realizarem qualquer tipo de comentário pejorativo.

Há ainda os que definem a atuação da Inquisição como um órgão exclusivo e comandado somente por membros da Igreja Católica, no entanto não era bem assim que acontecia.

Dom Estêvão Bettencourt, ao apresentar a obra de João Bernardino Gonzaga, traz-nos um importante dado acerca da atuação da Inquisição e sua composição:

“A Inquisição nunca foi um tribunal meramente eclesiástico; sempre teve a participação (e participação de vulto crescente) do poder régio, pois os assuntos religiosos eram, na Antigüidade e na Idade Média, assuntos de interesse do Estado; a repressão das heresias (especialmente dos cátaros, que pilhavam e saqueavam as fazendas) era praticada também pelo braço secular, que muitas vezes abusou de sua autoridade. Quanto mais o tempo passava, mais o poder régio se ingeria no tribunal da Inquisição, servindo-se da religião para fins políticos.”⁷³

⁷² AQUINO, Prof. Felipe. *Para Entender a Inquisição*. 2010 apud Agostino Borromeu. *Atas do Simpósio sobre a Inquisição*. 1998.

⁷³ GONZAGA, João Bernardino. *A Inquisição em Seu Mundo*. 1993, p. 15.

Havia o Tribunal do Santo Ofício na Espanha, país em que esteve em guerra por sete séculos contra os muçulmanos aliados aos judeus antes da instituição da Inquisição, onde o comando da daqueles tribunais era exclusivo do rei sem a ingerência clerical.

Como forma de mostrar como determinados profissionais avaliam a Inquisição, vejamos o que disse o jornalista James A. Haught, acerca do Tribunal do Santo Ofício:

Exigia-se da vítima não apenas que confessasse que era herege, mas também acusasse os filhos, a esposa, os amigos e outras pessoas, para que fossem submetidos ao mesmo processo. Os acusados de infrações menores e os que confessavam imediatamente recebiam penas mais leves. Os culpados de heresias mais graves que se arrependiam recebiam prisão perpétua e tinham os bens confiscados. Os outros eram mandados para a fogueira em uma procissão e cerimônia da Igreja chamada “autos da fé”. Um estatuto papal de 1231 determinou que a fogueira fosse a punição padrão. As execuções em si eram realizadas por autoridades civis, não pelos padres, como forma de preservar a santidade da Igreja.⁷⁴

As mortes imputadas à Inquisição na Espanha, a partir de uma implantação daquele Tribunal do Santo Ofício, por uma “ordem” papal, conforme o jornalista apresenta, teria instituído a pena de morte na fogueira o herege condenado. No entanto, a Igreja não condenava, somente decretava se o acusado era considerado herege ou não. A pena era uma função do Estado e não da Igreja.

Permite-se ressaltar que alguns historiadores desconhecem que o Papa em Roma foi “encostado na parede” pelo rei espanhol, ou se implantava a Inquisição na forma indicada com a instalação de pena de morte na fogueira ou cortavam as relações com a Igreja Católica em nosso país. Ora, a Espanha e Portugal eram os países de maior expressividade católica. Não obstante, foram estes os responsáveis por colonizar e desbravar diversos países no mundo, implantando a doutrina cristã. O Papa se viu em uma situação muito delicada e optou, segundo ele, por um mal menor. Não havia, portanto, com relação à Espanha, uma atuação coerente e subordinada ao papado em Roma, ou sejam, era uma Inquisição totalmente independente. Conforme pode-se aferir nos documentos resultado do Simpósio Internacional Sobre a Inquisição, Vaticano, 1998.⁷⁵

Um dos maiores chavões utilizados pelos que insistem em discutir e em publicar em seus livros acerca da atuação da Inquisição é o referente ao frei Inquisidor Tomás de Torquemada.

⁷⁴ HAUGHT, James. *Perseguições Religiosas: Uma História do Fanatismo e dos Crimes Religiosos*, p. 61-2.

⁷⁵ Conferir bibliografia complementar sobre a Inquisição ao fim deste trabalho.

No entanto parece bem estranho não constar em nenhum livro de história registros pormenorizados das torturas praticadas pelo Tribunal do Santo Ofício sob as rédeas de Torquemada. Tal afirmação comprova a tese de que muitos repetem aquilo que ouviram falar de outras pessoas ou se utilizam de artigos de internet sem embasamento histórico nenhum, como é o caso do trecho do livro do Jornalista JAMES A. HAUGHT, citado acima.

A Igreja Católica reconhece que houve exageros em relação à pessoa de Torquemada, no sentido deste ter praticado suas ações impulsionado por um amor profundo à fé cristã, agindo com reta intenção, mas que cometeu sim exageros durante os treze anos que ficou como Inquisidor-mor do Tribunal do Santo Ofício.⁷⁶

Mas Tomás de Torquemada era tido pela população da época com um homem justo. Agiu com austeridade, é verdade, mas que atuou com a moral da época e principalmente forçado pelos reis da Espanha, que abusaram da Inquisição e que certamente forçaram Torquemada a certas ações. Tudo precisa ser analisado dentro do contexto da época e não isentarmos os culpados pelos seus erros. Assim disse Leão XIII quando abriu os arquivos secretos do Vaticano: “A Igreja não tem medo da verdade”.

Registros históricos constroem uma imagem firme e rígida de Tomás de Torquemada, conforme nos apresenta PALACIO ATARD,

[...] Os difamadores que desejam simbolizar nele o fanatismo católico consideram-no um homem piedoso e tenebroso, de uma piedade tenebrosa. Foi um homem rigoroso sem dúvida, mas não um implacável perseguidor; um homem fervente, mas não inumano. “É assim que ele nos surge do exame apenas das Instruções que ele mandou publicar.”⁷⁷

Eis, portanto, uma das origens de repetições de lendas que tentam dar ao período inquisitório um sensacionalismo muito maior do que o que realmente aconteceu em relação à atuação da Igreja Católica, particularmente na Espanha, onde qualquer ação ligada ao Tribunal do Santo Ofício era bastante obscura e suspeita, em face da guerra espanhola contra os judeus e mulçumanos e do comando inquisitorial por parte do Estado.

Os métodos e formas utilizados naquela época, sem sombra de dúvidas, têm causado repúdio e espanto, mas ressalta-se, novamente, esses eram os costumes da época. Não só a Igreja Católica tinha tribunais inquisitoriais, mas assim também os protestantes e muitas outras instituições fundaram suas inquisições, em que muitos padres da Igreja Católica

⁷⁶ AQUINO, Professor Felipe. *Para entender a Inquisição*. 2010, p. 175.

⁷⁷ ATARD, Vicente Palacio. *Razón de la Inquisición*. 1954, p. 31. Disponível em: <<http://www.ludicomedieval.wordpress.com>>.

também foram condenados á morte. Não se pode imputar à Igreja Católica tudo o que de ruim aconteceu no período inquisitorial, seria uma injustiça histórica, pois os aspectos positivos da presença da Igreja na sociedade, principalmente no tocante à aplicação dos fundamentos morais e da justiça, superam em larga escala os mitos atuais da época.

Quando os bárbaros movidos por uma fúria sentimental de revolta dominando praticamente todo império romano, a população se viu em uma situação de degradação e injustiça de proporções estarrecedoras. O povo enxergava na Igreja a única instituição capaz de reverter os absurdos jurídicos e práticas desumanas daquele período e se sentiam, assim, protegidos pela Igreja.

O Professor Felipe Aquino apresenta-nos de forma clara o que se deve entender acerca da Inquisição:

[...] a Inquisição é algo abominável para o homem moderno, mas ela passava por válida e necessária para os homens da Idade Média e início da Idade Moderna. É pois, imprescindível, que procuremos penetrar profundamente na mentalidade das gerações passadas para compreender o seu procedimento; e não as condenemos a partir de nossas categorias modernas de pensamento, que eles não conheciam. Em nossos dias, quando a consciência dos valores espirituais está tão enfraquecida e o pluralismo das crenças e seitas é fato comum, é difícil entender os procedimentos dos antigos.⁷⁸

Alguns judeus e mulçumanos ainda alimentam o sentimento de que o papado da Idade Média, particularmente na Espanha, em que a Inquisição tinha uma política de perseguição pontual contra eles. Se se observar pelo prisma da Inquisição enquanto órgão vinculado à Igreja, sim, mas se houver um esforço para entender que era possível a intervenção do rei Espanhol em favor dos seus interesses pessoais, não.

O rei da Espanha perseguiu os judeus e mulçumanos, mas a Igreja Católica não. Existem relatos históricos que os Papas eram os protetores dos judeus, e não seus inimigos e que Roma era um local que acolhia todos os refugiados, principalmente os imigrados da Espanha, em particular os judeus e mulçumanos.

Segue um importante relato de um judeu acerca da Inquisição espanhola e a Igreja Católica:

[...] creio que nós, judeus, que somos vítimas de tantos preconceitos, deveríamos livrar nossas mentes de preconceitos e aprendermos dos fatos. A verdade é que os Papas da Igreja Católica, desde os primeiros tempos da

⁷⁸ AQUINO, Professor Felipe. *Para entender a Inquisição*. 2010, p. 19.

Santa Igreja, nunca foram responsáveis por perseguições físicas aos judeus e, entre todas as capitais do mundo, Roma é o único lugar isento de ter sido cenário para a tragédia judaica. E por isso nós, judeus, deveríamos ter gratidão.⁷⁹

Com relação ao Tribunal do Santo Ofício na Espanha, a História nos revela dados controversos aos pensamentos dos que imputam à Igreja Católica as atrocidades ocorridas naquele país, pois ali havia um contexto diferente das normas aplicadas por autoridades eclesiásticas, em face de que naquele país o referido tribunal não era composto somente de padres. Havia a figura de um frei, o Torquemada, como se estudou, mas todos os outros funcionários eram controlados e indicados pelo rei espanhol ao seu bel prazer, desta forma o que vigora a era a decisão do monarca.

Os interesses políticos e pessoais do rei da Espanha era o que realmente prevalecia no funcionamento da instituição inquisitorial do país. Os que compunham aquela Inquisição eram funcionários do Estado nomeados pelo rei e se submetiam às vontades e direcionamento deste. Bem assim afirmam José Maistre e o historiador Philippson, citados pelo Professor Felipe Aquino, *in verbis*:

Julga-se que este tribunal é puramente eclesiástico; é um erro, o tribunal da Inquisição espanhola é puramente régio. É o rei que designa o inquisidor geral, e este, por sua vez, designa os inquisidores particulares, com o consentimento do rei.⁸⁰

[...] quando se empenha em provar que a Inquisição de Espanha era um tribunal composto de padres. A verdade é que ele estava submetido à vontade do rei; deste é que sempre recebia a direção; o conselho superior era nomeado pelo rei, e, se o inquisidor-mor precisava ter a aprovação papal, não era esta mais que uma pura formalidade, sem consequência alguma prática. O rei podia, além disso, forçar o inquisidor-mor a se demitir do seu cargo. E nos negócios mais importantes o Conselho da Inquisição pedia diretamente as ordens ao rei. Os membros do Conselho eram funcionários do Estado e nomeados pelo rei, escolhidos dentre os prepostos pelo inquisidor-mor. **Felipe II, sobretudo, como protetor do Santo Ofício, impediu sistematicamente qualquer ingerência do Papa nos negócios da Inquisição espanhola.**⁸¹ (grifo nosso)

Conclui-se portanto, que é no mínimo leviano, para aqueles que insistem no tema inquisitorial, atribuir à Igreja Católica todo o fardo das mazelas e procedimentos degradantes

⁷⁹ GOLDSTEIN, David. *A verdade sobre a Inquisição espanhola*, carta a Mr. Isaacs. 1927.

⁸⁰ AQUINO, Professor Felipe. *Para entender a a Inquisição*. 2010. p. 154 *apud* BERNARD, José S. J., *A Inquisição – História de uma instituição controvertida*. 1959.

⁸¹ AQUINO, Professor Felipe. *Para entender a a Inquisição*. 2010. p. 154 *apud* BERNARD, José S. J., *A Inquisição – História de uma instituição controvertida*. 1959.

praticados por outras Inquisições em que a autoridade e o comando não pertencia à hierarquia da Igreja.

Não se pretende aqui formar um juízo de valor acerca da atuação da Inquisição no período medieval – mesmo porque a Igreja Católica por meio do seu maior representante na época, o Papa João Paulo II, admitiu o “*mea culpa*” da Igreja no Simpósio Internacional sobre a Inquisição, onde participaram mais de trinta historiadores renomados, oportunidade marcante que se discutiu abertamente o assunto, onde foi lhes aberta toda a documentação daquele período, e com isso, teve-se a real noção das injustiças cometidas contra a Igreja Católica ao se falar da Inquisição – mas simplesmente colocar uma outra visão que talvez muitos não tenham conhecimento, desta que foi um produto do seu tempo e não pode ser julgada com os princípios e mentalidade da sociedade moderna.

Podemos ainda dizer que a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, dirigidos pelo clero, afastando a emoção que permeia o tema, “[...] era curativa, não vingativa; seu objetivo era a reintegração do criminoso na sociedade humana.”

Acerca da Inquisição, segue um trecho oportuno do historiador Daniel Rops:

A inquisição, mesmo tomada nos seus piores aspectos, nem se compara com os regimes totalitários modernos; as suas prisões não atingem o número dos campos de concentração, e as suas fogueiras são largamente ultrapassadas pelas câmaras de gás[...].⁸²

Finalizando esse adendo acerca da Inquisição, a origem histórica das distorções que hoje se apresentam e que fazem tantas pessoas terem um conceito pejorativo foi concebida no século XVI, frutos da guerra dos reformadores derrotados nos campos de batalha pelas cruzadas espanholas. Naquele ambiente, pela primeira vez na história, foi utilizada uma arma capaz de destruir qualquer tipo de governo: a Imprensa. Se a Igreja tinha a espada os reformadores tinham a Imprensa. Por isso que não se considera coincidência a Imprensa “ter sido inventada e disseminada nos a países simpáticos à Reforma”⁸³. Os protestantes viram a grande arma que tinha em suas mãos, uma campanha de propaganda a fim de desmerecer e dizimar por completo as ações da monarquia espanhola, que se viu incapaz de contra-atacar em face do desconhecimento daquele tipo de arma que consideravam uma forma injusta de guerrear, pois cavaleiros lutavam com armas e não com idéias. Mas precisavam os reformadores de um ponto que realmente abalasse as estruturas da monarquia espanhola e,

⁸² ROPS, Henri Daniel. *A Igreja das Catedrais e das Cruzadas*. 1993, p. 612.

com isso, voltaram todas as suas forças ideológicas contra o órgão instituído para apoiar a fé católica: a Inquisição.

Todas as acusações atuais contra a Inquisição espanhola são originárias do documento “ *A DISCOVERY and plane declaration of sundry subtil practifes of the Holy Inquisition of Spain*” (Descobertas e denúncias sobre as práticas ocultas da Santa Inquisição da Espanha) panfleto impresso, em 1567, por um autor utilizando o pseudônimo de Montanus. Foi a partir de Montanus, que se colocou nesse documento como vítima protestante da Inquisição Espanhola, que o mundo começou a ver uma face distorcida e exagerada da Inquisição. O impresso de Montanus trouxe os supostos horrores da Inquisição em detalhes estarrecedores. Por isso que temos em vários ramos da sociedade a imagem exagerada e sórdida da Inquisição, que persiste até os tempos atuais. Vejamos um trecho extraído do referido impresso de Montanus constante do citado documentário da BBC de Londres:

Esses algozes são encapuzados, da ponta da cabeça à sola dos pés, com vestes com aquelas usadas pelos demônios das peças de teatro. E tudo isso para fazer uma pobre alma, assustada de corpo e alma, a ver um torturador como um diabo.

Fizemos esse pequeno adendo não no intuito de forçar ninguém a acreditar que Inquisição está isenta de seus excessos, mas simplesmente para incentivar à busca histórica científica da verdade sobre o período inquisitorial, a partir de embasamento de autores renomados como Daniel Roops, Membro da Academia de Letras Francesa e outros autores constantes das referências bibliográficas, bem como de historiadores isentos e renomados que tiveram acesso aos registros de 350 anos da Inquisição Espanhola guardados em uma biblioteca da Universidade de Salamanca, na Espanha, onde consta cada caso submetido àquela Inquisição com detalhes jamais imaginados. Após a abertura e o acesso a esses registros mudou-se por completo a visão que se tinha acerca da Inquisição Espanhola, que podem ser conferidos no documentário publicado pela BBC de Londres constantes aa referência.⁸⁴

Segue abaixo algumas afirmações acerca da Inquisição, de especialistas historiadores renomados, retiradas dos documentos do Simpósio Internacional sobre a Inquisição ocorrida no Vaticano em 2003 e de outras fontes:

⁸³BBC de Londres. Documentário. *O Mito da Inquisição Espanhola*. 1994. Disponível em: <<http://www.gloria.tv/?media=177578>>.

⁸⁴ BBC de Londres. Documentário. *O Mito da Inquisição Espanhola*. 1994. Disponível em: <<http://www.gloria.tv/?media=177578>>.

Portanto, contrariamente ao que se pensa, apenas uma pequena percentagem do procedimento inquisitorial se concluía com a condenação à morte.⁸⁵

A inquisição podia haver causado um holocausto de bruxas nos países católicos do Mediterrâneo, mas a história demonstra algo muito diferente, a Inquisição foi aqui a salvação de milhares de pessoas acusadas de um crime impossível.⁸⁶

A documentação correspondente a Idade Moderna, ao contrário das fontes correspondentes ao medievo, é tão abundante, que nos permite com grande segurança calcular o número de bruxas queimadas pela inquisição. As cifras, por inesperadas, resultam assombrosas. Para Portugal é 4. Para Espanha, 59, para Itália, 36.⁸⁷

Não foi a Inquisição quem iniciou a perseguição às bruxas, senão a justiça civil nos Alpes e na Croácia.⁸⁸

Dos processos que se vão publicando e também das biografias de inquisidores que vão aparecendo, se pode constatar que estes eram em geral pessoas com uma formação jurídica elevada e que suas atuações foram muito majoritariamente conforme ao direito, ainda que houvesse sem dúvida abusos.⁸⁹

De todas as formas, o direito inquisitorial neste ponto é um direito privilegiado como bem escreveu o professor Enrique Gacto, já contém sanções mais benignas que as do direito penal ordinário ou secular, em que o delito de heresia é reprimido inapelavelmente com a pena de morte. Mas o réu de heresia, resgatado pela jurisdição inquisitorial, tem aberta uma via que lhe permite escapar a esta sanção máxima e, com efeito, a evita sempre que confesse e manifeste seu arrependimento de forma suficiente.⁹⁰

Em uma época em que o uso da tortura era geral nos tribunais penais europeus, a Inquisição espanhola seguiu uma política de benignidade e circunspeção que a deixa em lugar favorável se se compara com qualquer outra instituição. A tortura era empregada somente como último recurso e se aplicava em pouquíssimos casos.⁹¹

Em comparação com a crueldade e as mutilações que eram normais nos tribunais seculares, a Inquisição se mostra sob uma luz relativamente favorável; este fato, em conjunção com o usual bom nível da condição de seus cárceres, nos faz considerar que o tribunal teve pouco interesse pela crueldade e que tratou de temperar a justiça com a misericórdia.⁹²

As fontes históricas demonstram muito claramente que a Inquisição recorria à tortura muito raramente. O especialista Bartolomé Benassa, que se ocupou

⁸⁵ GARUTTI, Adriano. *La Santa Romana e Universale Inquisizione*, p. 415, constante do L'Inquisizione, Atti del simpósio internazionale. Città del Vaticano, 2003.

⁸⁶ HENNINGSEN, Gustav. *La inquisición y las brujas*, p. 594, constante do L'Inquisizione, Atti del simpósio internazionale. Città del Vaticano, 2003.

⁸⁷ HENNINGSEN, Gustav. *La inquisición y las brujas*, p. 582, constante do L'Inquisizione, Atti del simpósio internazionale. Città del Vaticano, 2003.

⁸⁸ HENNINGSEN, Gustav. *La inquisición y las brujas*, p. 576, constante do L'Inquisizione, Atti del simpósio internazionale. Città del Vaticano, 2003.

⁸⁹ PALÁCIOS, Arturo Bernal. *El estatuto jurídico de la Inquisición*, p. 152, constante do L'Inquisizione, Atti del simpósio internazionale. Città del Vaticano, 2003.

⁹⁰ PALÁCIOS, Arturo Bernal. *El estatuto jurídico de la Inquisición*, p. 140, constante do L'Inquisizione, Atti del simpósio internazionale. Città del Vaticano, 2003.

⁹¹ KAMEN, Henry. *La Inquisición Española: una revisión histórica*. Barcelona: Crítica, 2004, p. 184.

⁹² KAMEN, Henry. *La Inquisición Española: una revisión histórica*. Barcelona: Crítica, 2004, p. 187.

da Inquisição mais dura, a espanhola, fala de um uso da tortura “relativamente pouco frequente e geralmente moderado, era o recurso à pena capital, excepcional depois do ano 1500”. O fato é que os inquisidores não acreditavam na eficácia da tortura. Os manuais para inquisidores convidavam a que se desconfiasse dela, porque os fracos, sob tortura, confessariam qualquer coisa, e nela os “duros” teriam persistido facilmente. Ora, porque quem resistia à tortura sem confessar era automaticamente solto, vai de si que como meio de prova a tortura era pouco útil. Não só. A confissão obtida sob tortura devia ser confirmada por escrito pelo imputado posteriormente, sem tortura (somente assim as eventuais admissões de culpa podiam ser levadas a juízo).⁹³

Quando se pergunta acerca da influência da Igreja Católica em matéria de regras processual penal, registros históricos da Idade Média apontam o Direito Canônico evoluindo lado a lado com a Justiça comum, pois a regras aplicadas de direito processual eram baseadas no costume. Não havia distinção entre os casos civis e os de natureza criminal, tudo era resumido um “sistema acusatório” e o julgamento era nada menos que o confronto entre dois particulares em pé de igualdade, sejam eles nobres ou homens livres.⁹⁴

O rigor judicial daquela época era perfeitamente comum e aceitável pelo povo em geral em todas as classes sociais e consideravam como sendo uma forma normal e aceitável, dado este que corrobora com o pensamento dos historiadores na matéria.

A pena de morte, por exemplo, era algo tão comum que mesmo os Santos da Igreja Católica se pronunciavam favoráveis a essa pena e não teve opositores nessa forma rigorosa de aplicação da sanção penal, tanto é assim que o próprio São Tomás de Aquino, um dos mais respeitados homens pensadores da Idade Média, já defendia a pena de morte como algo extremamente necessário, confirmamos essa afirmativa a partir da transcrição abaixo de um dos pensamentos de Tomás de Aquino: “Assim como ao médico é lícito amputar o membro infeccionado para salvar o corpo humano ameaçado, deve ser permitido ao príncipe eliminar o elemento nocivo ao organismo social”.⁹⁵

A grande atuação da Igreja Católica no campo do Direito Penal na Idade Média foi se posicionar radicalmente contra à utilização de práticas violentas no processo de investigação criminal, conforme consta em inúmeros documentos do período. Trazemos aqui uma carta escrita pelo Papa Nicolau I, em 866 d.C., ao príncipe Bóris da Bulgária, contendo exortações acerca da prática indiscriminada de violências no processo criminal: “ Eu sei que após haver

⁹³ CAMILLERI, Rino. *La Vera Storia dell' Inquisizione, Ed Piemme*, Casale Monferrato, 2.001, p. 46-7.

⁹⁴ GONZAGA, João Bernardino. *A inquisição em Seu Mundo*. 1993, p. 18-87.

⁹⁵ GONZAGA, João Bernardino. *A inquisição em Seu Mundo*. 1993, p. 47.

capturado um ladrão, vós exasperais com torturas, até que ele confesse, mas nenhuma lei divina ou humana poderia permiti-lo. A confissão deve ser espontânea, não arrancada. [...] Se o paciente se confessa culpado sem o ser, sobre quem recairá o pecado ?”⁹⁶

Em face dessas considerações podemos chegar a uma conclusão, excluindo as emoções que circundam processo inquisitorial, que a Igreja Católica e os princípios de Direito Canônico inauguraram um novo marco no processo penal com utilização de técnicas avançadas na aplicação de penas, quando comparadas à forma que estava em vigor antes da ingerência da Igreja no Estado. Tal ingerência suplantou um direito criminal brusco e arcaico, que usavam de técnicas sem o devido julgamento e processo justos. Os condenados eram lançados à fogueira, à forca, à decapitação, sem direito de defesa. O Igreja Católica, portanto, mudou esse processo, dando lugar ao que viria a ser séculos depois um Direito Penal moderno.

3.2. DIREITOS HUMANOS

Em continuidade à proposta do nosso trabalho, suplantando o primeiro passo do período de formação jurídica romano-germânica enquanto formadora do Direito Moderno, vamos conhecer um pouco da atuação no ramo dos Direitos Humanos.

As origens mais remotas dos Direitos Humanos podem ser conferidas nas parábolas de Jesus que pregava os princípios a serem respeitados, de forma que a sociedade respeitasse a vida de toda pessoa, independente de raça, cor ou religião, sem diminuir a dignidade do homem que fora criado à imagem e semelhança de Deus. A Igreja Católica por ser guardiã dos evangelhos e, por conseguinte, a principal responsável pela difusão do evangelho, carrega em si a responsabilidade de implantar, à maneira cristã, os princípios de Direitos Humanos na forma ensinada por Jesus Cristo.

Durante muitos séculos de história houve e ainda há uma grande resistência em se atribuir aos princípios pregados por Jesus em suas parábolas como sendo um importante formador dos Direitos Humanos.

⁹⁶ GONZAGA, João Bernardino. *A inquisição em Seu Mundo*. 1993, p. 87

Um dos registros modernos acerca da proteção dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais pela Igreja pode ser conferido nos estudos desenvolvidos pelas Encíclicas Papais e pelas Pastorais dos Bispos, após a Declaração dos Direitos do Homem, de 1789.

A origem dos Direitos Humanos que conhecemos partem de dois documentos: “A Declaração de Independência dos Estados Unidos” (1776) e a Declaração dos Direitos do Homem” (França – 1789).

No entanto, com base nas afirmações do filósofo Inácio Strieder, as duas declarações citadas acima contém muito da influência cristã e, portanto, da origem divina desses direitos:

Na Declaração de Independência dos Estados Unidos, está explícita a origem divina desses direitos, pois afirma que “todos os homens são iguais, porque o Criador os dotou com os mesmos direitos”. Essa mesma Declaração também se dirige ao Supremo Juiz do mundo e menciona a Divina Providência. A “Declaração dos Direitos do Homem” da Revolução Francesa não menciona o Deus Criador. Apenas, no preâmbulo, se refere ao “Ser Supremo”, afirmando que todos os homens nascem com direitos iguais, por possuírem a mesma natureza humana. Mesmo que a “Declaração dos Direitos do Homem” da Revolução Francesa não mencione o Deus cristão, contudo a sua herança religiosa é inconfundível, pois declara que esses direitos são sagrados e invioláveis. O primeiro panfleto com os “Direitos Humanos e dos Cidadãos”, distribuído em Paris, trazia, logo abaixo do título, um olho dentro de um triângulo. Esse símbolo é tradicionalmente o símbolo da Santíssima Trindade. Mas os revolucionários franceses explicavam esse símbolo, dizendo que ele representava “o supremo olho da razão que ilumina toda a humanidade.”⁹⁷

Já no século XX, o Papa Paulo VI, em 1963, criou uma “Comissão entre as organizações da Igreja para o estudo intensivo e continuado das necessidades sociais do homem em todos os países desenvolvidos, pois não somente nestes os direitos fundamentais do homem sofrem perturbações.”⁹⁸

A promoção dos Direitos Humanos é evidenciar a presença de princípios cristãos, por meio do amor e da misericórdia uns para com os outros, conforme as bem-aventuranças constantes do Evangelho, que por sinal é muito difundida e pregada nos tempos atuais pela Igreja Católica.

É comum encontrarmos na matéria Introdução ao Estudo do Direito que com o monopólio do Estado na produção de leis e normativos em geral o Direito Natural passaria a ser algo do passado dando lugar ao Direito Positivo, assim como reconhecemos nos tempos atuais, mas é bem verdade que encontramos um Direito Natural de forma positivada em tudo

⁹⁷ STRIEDER, Inácio. *Revista Symposiu de Filosofia*. Vol 1. Nº 1. 1998, p. 12.

⁹⁸ FILHO, João de Oliveira. *Origem Cristã dos Direitos Fundamentais do Homem*. 1968, p. 71.

que relaciona com os Direitos Humanos, que é o que mais se busca pelas autoridades de governos democráticos instalados no mundo.

3.3. DIREITO INTERNACIONAL

Créditos merecidos também devem ser atribuídos à Igreja Católica no campo do Direito Internacional, diferentemente do que consta atualmente nos registros históricos dando crédito aos pensadores e teóricos dos séculos XVII e XVIII como os pioneiros do Direito Internacional.

Existem registros, no entanto, que indicam que a primeira vez em que esse conceito jurídico foi utilizado ocorreu nas universidades da Espanha no século XVI por meio de um sacerdote e teólogo católico chamado Francisco de Vitória⁹⁹ que defendeu, já naquela época, a afronta aos direitos humanos quando dos maus tratos dos Espanhóis com os povos indígenas do Novo Mundo.

A partir daí os filósofos e teólogos começaram a se questionar como se dariam as relações entre as nações a fim de garantir os direitos fundamentais e humanos de povos do mundo inteiro.¹⁰⁰

Francisco de Vitória baseou-se em São Tomás de Aquino para a aplicação de dois princípios extremamente importantes na defesa da igualdade segundo a lei natural: 1) A lei divina, que procede da graça, não anula a lei humana natural, que procede da natureza racional; 2) Nada do que pertence ao homem por natureza pode ser-lhe tirado ou concedido em função dos seus pecados.¹⁰¹

⁹⁹ Francisco de Vitória - (Burgos ou Vitória, 1483 — Salamanca, 12 de agosto de 1546) foi um teólogo espanhol neo-escolástico e um dos fundadores da tradição filosófica da chamada "Escola de Salamanca", sendo também conhecido por suas contribuições para a teoria da Guerra Justa e como um dos criadores do moderno direito internacional. Entrou na Ordem dos Pregadores em 1504. A dignidade e os problemas morais da condição humana forma o cerne em torno do qual se desenvolveu toda a sua obra filosófica. Foi especialmente influente pelas suas implicações jurídicas, ainda que igualmente na teologia e sobre aspectos morais da economia. Não escreveu pessoalmente todas as suas obras, pois que algumas delas resultaram apenas de apontamentos tomados pelos seus alunos, e que passaram a circular sob a forma de sebatas. No Brasil, teve publicada a obra "*Os Índios e o Direito da Guerra*" (Unijuí, coleção "Clássicos do Direito Internacional", 2006). Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Vit%C3%B3ria>

¹⁰⁰ WOODS, Thomas E. Jr. *Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental*. 2009, p. 9.

¹⁰¹ WOODS, Thomas E. Jr. *Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental*. 2009, p. 132 *apud* Venâncio Carro. *The Spanish Theological Juridical Renaissance and Theology of Bartolomé de las Casas*. 1971, p.251-2.

Vitória sustentou que o ser humano tem o direito a um tratamento que deriva da sua condição de homem, não de ser este um fiel em estado de graça e que o direito natural não existe somente para os cristãos, mas para qualquer ser humano.

Finalizando mais esse pilar da construído pela Igreja na formação do direito contemporâneo: o Direito Internacional, oportuno acrescentar com a aposição de mais um trecho extraído do livro de Thomas Woods, que são idéias autênticas de um pensamento de origem católica com as quais o ocidente se identificou por séculos e que é digno de ser absorvido na atualidade:

“[...] os ideais que alguns espanhóis puseram em prática quando descortinaram o Novo Mundo não perderão o seu grande brilho enquanto homens acreditarem que os outros povos têm o direito de viver, que é possível encontrar métodos justos para conduzir as relações entre s povos e, essencialmente, que todas as pessoas do mundo são homens”.¹⁰²

3.4. INFLUÊNCIA DOS SANTOS DOUTORES DA IGREJA CATÓLICA

Não poderíamos deixar de citar grandes homens que tiveram uma atuação marcante na história do direito. Notáveis pensadores Santos da Igreja Católica como: Santo¹⁰³ Agostinho – 354-430 d. C.; Santo Isidoro de Sevilha – 560-636 d. C.; e São Tomás de Aquino – 1225-1274;

3.4.1 – Santo Agostinho

Santo Agostinho muito influenciou o pensamento e a visão do homem na Idade Média. Tornou-se padre e Doutor da Igreja Católica.

A obra mais famosa de Santo Agostinho, dentre tantas, é a “*Confissões*” que traz-nos um importante estudo sobre a justiça.

¹⁰² WOODS JR., Thomas E. *Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental*. 2009, p.178-9.

¹⁰³ As formas “São” e “Santo” obedecem á regra gramatical, onde a forma apocapada “São” emprega-se antes dos nomes começados com consoante e “Santo” precedem as vogais. No entanto há exceções como Santo Tomás de Aquino, Santo Tirso, talvez por etimologia espanhola.

Bento XVI, acerca dessa justiça contida na obra de Santo Agostinho, mostra em uma de suas cartas princípios relevantes utilizados ainda nos tempos atuais no estudo do direito, vejamos:

Detenho-me em primeiro lugar sobre o significado da palavra “justiça” que na linguagem comum implica “dar a cada um o que é seu – *dare cuique suum*”, segundo a conhecida expressão de Ulpiano, jurista romano do século III. Porém, na realidade, tal definição clássica não precisa em que é que consiste aquele “*suo*” que se deve assegurar a cada um. Aquilo de que o homem mais precisa não lhe pode ser garantido por lei. [...] mas a justiça distributiva não restitui ao ser humano todo o “*suo*” que lhe é devido. Como o mais do que o pão ele de fato precisa de Deus. Nora Ensina Santo Agostinho: se “**a justiça é a virtude que distribui a cada um o que é seu [...] não é a justiça do homem a aquela que subtrai o homem ao verdadeiro Deus.**¹⁰⁴

Os estudos de Santo Agostinho constitui um grande legado para a Filosofia do Direito, pois alcança diversos pontos que versam sobre ordem, de como deve se dar o tratamento em relação aos iguais e os desiguais, em que a justiça só existe quando há equidade. Daí provém o célebre pensamento: “a justiça é a virtude que distribui a cada um o que é seu”.

3.4.2. Santo Isidoro de Sevilha

Santo Isidoro de Sevilha, teólogo e matemático, proclamado doutor da Igreja Católica – séc. XIII, foi arcebispo de Sevilha na Espanha no século VII d. C. e é considerado o último componente da patrística e um dos principais responsáveis pela conversão ao catolicismo dos reis visigodos germânicos, naquele período de grandes turbulências e ambiente de mudanças da Idade Média, conforme estudamos neste trabalho.

A grande herança ao Direito Moderno deixado por Isidoro encontram-se compiladas na obra enciclopédia *Etymologiarum Libri XX*¹⁰⁵ ou *Etimologias*, composta de

¹⁰⁴ Bento XVI *apud* Santo Agostinho. *De civitate Dei*. XIX, 21.

¹⁰⁵ A *Etymologiae* apresenta de forma abreviada uma grande parte do conhecimento da antiguidade que os cristãos acharam válido de preservar-se. Etimologias, frequentemente bastante eruditas e compreensivas, são objeto de apenas um dos vinte livros da enciclopédia. Esta vasta enciclopédia de Isidoro sistematizando o conhecimento antigo inclui assuntos que vão de teologia a móveis e fornecia uma fonte rica de histórias e conhecimentos clássicos para escritores medievais. Ao todo, Isidoro cita 154 autores, tanto cristãos quanto pagãos. Muitos dos autores cristãos ele leu no original; dos pagãos, muitos ele consultou em coletâneas já existentes. O bispo Braulio, a quem Isidoro dedicou o trabalho e mandou para correções, o dividiu em vinte livros. Livro I: *de grammatica*; Trivium: gramática; Livro II: *de rhetorica et dialectica*; Trivium: retórica e dialética; Livro III: *de mathematica*; Quadrivium: matemática, geometria, música, astronomia; Livro IV: *de medicina*; medicina; Livro V: *de legibus et temporibus*; lei e cronologia; Livro VI: *de libris et officiis*

vinte volumes e dentre os vários assuntos abordados na *Etimologias*, como gramática, retórica, dialética, aritmética, astronomia, medicina, há um parte reservada ao estudo do direito.

Com relação ao direito a obra de Isidoro traz estudos e pensamentos filosóficos quanto à definição de lei: “que esta não deve ser criada para benefício particular, mas para o benefício e uso comum de todo cidadão”, bem como traz classificações do direito.

O trabalho de Santo Isidoro foi de tamanho brilhantismo que a impressão que nos causa é como se esse trabalho tivesse sido elaborado recentemente para aplicação no direito hodierno, conforme nos aponta Rodrigo Ramos Lourega Menezes, em seu trabalho de mestrado pela Universidade Gama Filho:

“Santo Isidoro elabora no século VI uma classificação de direito tão sofisticada que em muito se assemelha com as utilizadas nos dias de hoje. Segundo os ensinamentos contidos em sua *Etimologias*, o direito tem como espécies: o direito público pertinente aos magistrados e sacerdotes; o direito quiritário que se refere aos cidadãos romanos; o direito natural que é inerente a razão dos homens e fundado no instinto humano, sendo aplicável a todas as nações de direito; direito civil ou positivo que é o particular de cada povo, regendo internamente determinada sociedade; e o direito das gentes, que equivale ao direito internacional público atual”¹⁰⁶

3.4.3. Santo Tomás de Aquino

Santo Tomás de Aquino, padre dominicano teólogo, foi um grande nome da era escolástica e proclamado doutor da Igreja Católica.

ecclesiasticis; Livros e ofícios eclesiásticos; Livro VII: *de deo, angelis et sanctis*; Deus, anjos e santos: hierarquias de céu e terra; Livro VIII: *de ecclesia et sectis*; A Igreja Católica Romana e os judeus e seitas heréticas, filósofos (pagãos), profetas e sibilas; Livro IX: *de linguis, gentibus, regnis, militia, civibus, affinitatibus*; Linguagem, povos, reinos, cidades e títulos; Livro X: *de vocabulis*; etimologia; Livro XI: *de homines et portentis*; Humanidade, portentos e transformações; Livro XII: *de animalibus*; Animais e pássaros; Livro XIII: *de mundo et partibus*; O mundo físico, átomos, elementos, fenômenos naturais; Livro XIV: *de terra et partibus*; Geografia: Terra, Ásia, Europa, Líbia, ilhas, promontórios, montanhas, cavernas; Livro XV: *de aedificiis et agris*; Prédios públicos, trabalhos públicos, estradas; Livro XVI: *de lapidibus et metallis*; metais e pedras; Livro XVII: *de rebus rusticis*; Agricultura; Livro XVIII: *de bello et ludis*; Termos de guerra, jogos, jurisprudência; Livro XIX: *de navibus, aedificiis et vestibus*; Navios, casas e roupas; Livro XX: *de domo et instrumentis domesticis*; Comida, ferramentas e artes decorativas; OXFORD: Clarendon Press. *Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum Sive Originum Libri XX*. 1911. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Etimologiae>>

¹⁰⁶ MENEZES, Rodrigo Ramos Lourega. *A Justiça no Pensamento Medieval*. Revista Vox Juris. 2008, p. 157 *apud* GILSON, Étienne. *La Filosofia em La Edad Media. Desde los Orígenes patrísticos hasta el fin Del siglo XIV*. 1999, p.149.

Diferentemente de Santo Agostinho, as concepções de Tomás de Aquino tinham origem aristotélicas e partir dos pensamentos e obras desse santo a Igreja passou a ter uma Teologia com base nos fundamentos da revelação juntamente com uma filosofia firmada na razão humana, onde a fé e razão devem caminhar juntas para se alcançar a Deus.

No campo do direito Santo Agostinho aprimorou estudos acerca do Direito Natural, não baseando-se somente nas Sagradas Escrituras, com conceitos de justiça ligados á competência de se ordenar os atos pessoais, as virtudes, com um fim maior de se alcançar o bem comum da sociedade.

O Direito Natural para Aquino não estava apoiado na razão natural e sim na fonte de sua natureza, onde a lei civil é a interpretação do Direito Natural e que a idéia de Direito e Justiça deve atender a um bem comum a fim de alcançar o verdadeiro Estado Democrático de Direito.

Esse pensamento consta de uma de suas famosas obras a: *Summa Theologica*, que procura defender por meio da razão e não somente pela fé as suas teorias jurídicas, políticas, filosóficas e teológicas.

Intitulado como um dos maiores autores da escolástica e revolucionário do pensamento jurídico da Idade Média, as teorias de Aquino contribuíram, portanto, “para o desenvolvimento da doutrina jurídica como fonte de direito e restabelecido a importância da lei humana positivada”.¹⁰⁷

Os pensamentos defendidos por Santo Tomás de Aquino para o Direito encontram aplicações inovadoras que são comumente utilizadas por pensadores atuais do ramo jurídico, configurando, assim, uma inegável contribuição para a formação do Direito Moderno.

¹⁰⁷ VILLEY, Michel. *A formação do pensamento jurídico moderno*. 2005, p.. 181-198.

CONCLUSÃO

O tema a Influência da Igreja Católica no Direito Moderno alcança uma série de estudos empolgantes acerca do pensamento daqueles que construíram a Idade Média obrigando-nos a estudar e pesquisar cada vez mais as obras daqueles que são considerados os grandes pensadores e historiadores no assunto.

Procurou-se de maneira simples e acadêmica afastar uma idéia preconceituosa de que a Igreja Católica na Idade Média teve um papel “negro” em face da sua estreita ligação com período inquisitorial, deixando aberto o campo de estudo na presente matéria, com a indicação de uma bibliografia extensa sobre o assunto àqueles que quiserem se aprofundar no tema, que não foi o objetivo principal do trabalho. Mas não se poderia tratar da influência da Igreja Católica no direito penal e processual penal da Idade Média sem adentrar um pouco no tema da Inquisição, a partir de respostas e questionamentos com base em dados científicos históricos sérios.

A fim de situar melhor o leitor que não conhece dos termos mais comuns à comunidade clerical, se inicia com um trabalho etimológico e conceitual, valendo-se de notas de rodapé extensas e um pouco da história do Direito Canônico.

Em seguida procurou-se por meio de uma abordagem mais detalhada, a partir de escritos de J. Izidoro, de 1898, trazer conceitos raros da formação do direito moderno, o trinômio: Direito Romano, Direito Germânico e Direito Canônico.

Demonstrou-se a inegável atuação positiva e organizada da Igreja Católica em socorro ao Império Romano totalmente dominado, desfacelado e fragilizado pela invasão dos bárbaros, implantando um nova forma jurídica de pensar e de agir, procedente do trabalho incansável dos membros dessa instituição religiosa, como os grandes doutores da Igreja: Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e Santo Isidoro, os pensadores escolásticos e tantos outros que podem ser conferidos neste humilde trabalho.

A Idade Média foi berço do pensamento jurídico e das instituições jurídicas, da arte, da música, da arquitetura, da criação das universidades, de vários ramos do direito, e a Igreja Católica esteve presente em todos eles, não como aquela que contribuiu somente com o colocação de mais “um tijolo na obra”, mas como a protagonista e pioneira na criação de diversas instituições da civilização ocidental, teimosamente omitida no meio acadêmico em geral.

Tendo em vista que a Igreja Católica gozou de uma posição privilegiada no contexto do ordenamento jurídico da Idade Média, trabalhando lado a lado com o Estado, e por ser esta parte da formação do Estado, seria inevitável o legado deixado pela Igreja com seu direito erudito, abrangente e organizado, no sentido de melhor aplicar o conceito de justiça em substituição às arcaicas práticas costumeiras dos povos romanos e germânicos já deveras desgastadas pelos juízes, reis e senhores feudais da época.

Os estudos e pensamentos jurídicos desenvolvidos pelos grandes nomes da Igreja Católica, pela qualidade filosófica e aprofundamento nas qualidades teóricas de seus trabalhos exercem nos tempos atuais, precisamente nos institutos jurídicos, significativas contribuições em todos os ramos do direito moderno.

Em meio à correria de conclusão de curso direito e a sensação de que poderíamos acrescentar muito mais dados e informações, se deparando com obstáculos que em certos momentos poderiam ser intransponíveis devido à dificuldade de acesso de literatura disponível sobre o tema, procurou-se realizar um trabalho sério o que exigiu muito daquele o produziu.

Reconhecemos e sabemos que não somos donos da verdade e que de certo encontrarão erros e diversas melhorias que poderiam ser aplicadas ao tema, em face dos autores doutores na área, do que desde já peço as devidas e humildes *vêniã*s aos leitores, que estão livres para realizar qualquer tipo de comentário, correções e complementações para o engrandecimento e construção de um pensamento mais preciso sobre a Influência da Igreja Católica no Direito Moderno.

É de se lamentar a ausência completa do estudo do Direito Canônico nas grades curriculares dos cursos de direitos, quando muito por caridade de algum professor de história do direito se comenta alguma coisa, desperdiçando assim preciosas raízes do direito, principalmente na Idade Média, a precursora de nossa era.

Como já dizia o eminente José Reinaldo de Lima Lopes, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo – USP, quando se refere em sua obra acerca da importância do Direito Canônico na História do Direito:

“O Direito Canônico tem uma importância enorme na história do direito, tanto na esfera das instituições, quanto na da cultura jurídica. Na esfera das instituições, especialmente no processo e no conceito de jurisdição. É dele que parte a reorganização completa da vida jurídica européia, e as cortes, tribunais e jurisdições leigas, civis seculares, principescas, serão mais cedo ou mais tarde influenciadas pelo Direito Canônico. O processo do ius

commune, que dominará a Europa até o século XVIII é fundamentalmente criação também dos canonistas.”¹⁰⁸

É com o sentimento de dever cumprido e, muito mais que isso, de espírito realizado por ter-se tido a chance de aprofundar em tão empolgante tema, é que conclui-se esse modesto trabalho – que se tiver atingido o objetivo de incentivar o estudo a respeito da expressiva atuação da Igreja Católica na formação do nosso direito contemporâneo, principalmente nos cursos de direito, bem como esclarecer dúvidas muitas vezes omitidas por aqueles que têm a função e oportunidade de ensinar a matéria, sejam eles professores, historiadores, jornalistas e formadores de opinião em geral, e não o fazem – na esperança de ter-se alcançado, pelo menos em parte, o objetivo a que se propôs.

¹⁰⁸ LOPES, José Reinaldo do Lima. *O Direito na História*. 2009, p. 68-9.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGOSTINHO, Santo. *Confissões*. Tradução de Maria Luiza Jardim Amarante. 3. ed. São Paulo: Paulus, 2004.
- AQUINO, Santo Tomás de. *Escritos Políticos de Santo Tomás de Aquino*. Tradução de Francisco Benjamim de Souza Neto. Petrópolis: Vozes, 1997.
- AQUINO, Prof. Felipe. *Para entender a Inquisição*. 3 ed. São Paulo: Cléofas. 2010.
- AQUINO, Prof. Felipe. *Escola da Fé – O Sagrado Magistério*. São Paulo: Cléofas. 1999.
- ATARD, Vicente Palacio. *Razón de la Inquisición*. 1954, p. 31. Disponível em: <<http://www.ludicomediaeval.wordpress.com>>. Acesso em: 10/10/2011.
- AZEVEDO, Luiz Carlos. *Introdução à História do Direito*. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010.
- BBC de Londres. Documentário. *O Mito da Inquisição Espanhola*. 1994. Disponível em: <<http://www.gloria.tv/?media=177578>>. Acesso em: 23/10/2011.
- Bíblia Sagrada*. Edição CNBB. 2010..
- Bento XVI *apud* Santo Agostinho. *De Civitate Dei*. XIX, 21.
- CAENEGEM, R. C. van. *Uma Introdução Histórica ao Direito Privado*. São Paulo: Martins Fontes. 2000.
- CAMILLERI, Rino. *La Vera Storia dell 'Inquisizione, Ed Piemme*, Casale Monferrato, 2001.
- CUNHA, Antônio Geraldo. *Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
- FILHO, João de Oliveira. *Origem Cristã dos Direitos Fundamentais do Homem*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 1968.
- GARUTTI, Adriano. *La Santa Romana e Universale Inquisizione*, p. 415, constante do L'Inquisizione, Atti del simpósio internazionale. Città del Vaticano, 2003.
- GILISSEN, John. *Introdução Histórica ao Direito*. 3 ed. Lisboa: Fundação Caloust Gulbenkian, 2001.
- GOLDSTEIN, David. *A verdade sobre a Inquisição espanhola*, carta a Mr. Isaacs. 1927.
- GONZAGA, João Bernardino. *A Inquisição em Seu Mundo*. 3 ed. São Paulo: Saraiva. 1993. 8
- HAUGHT, James. *Perseguições Religiosas: Uma História do Fanatismo e dos Crimes Religiosos*. Rio de Janeiro: Ediouro. 2003.
- HENNINGSEN, Gustav. *La inquisición y las brujas*, p. 594, constante do L'Inquisizione, Atti del simpósio internazionale. Città del Vaticano, 2003.
- JÚNIOR, J. Izidoro Martins. *História do Direito Nacional*. Rio de Janeiro: EMPREZA DEMOCRÁTICA. 1895.
- KAMEN, Henry. *La Inquisición Española: una revisión histórica*. Barcelona: Crítica, 2004, p. 184.
- LIMA, Mons. Maurílio Cesar de. *Introdução à História do Direito Canônico*. 2 ed. São Paulo: Loyola. 2004.

- LOPES, José Reinaldo de Lima. *O Direito na História*. 3 ed. São Paulo: Atlas. 2009.
- MENEZES, Rodrigo Ramos Lourega. *A Justiça no Pensamento Medieval*. Revista Vox Juris. 2008, p. 157 *apud* GILSON, Étienne. *La Filosofía em La Edad Media. Desde los Orígenes patrísticos hasta el fin Del siglo XIV*. 1999, p.149.
- PALÁCIOS, Arturo Bernal. *El estatuto jurídico de la Inquisición*, p. 140, constante do L'Inquisizione, Atti del simpósio internazionale. Città del Vaticano, 2003.
- PALMA, Rodrigo Freitas. *A História do Direito*. 3 ed. Brasília: R. F. Palma. 2009.
- ROPS, Henri-Daniel. *A Igreja dos Tempos Bárbaros*. São Paulo: Quadrante, vol. II, 1991.
- ROPS, Henri-Daniel. *A Igreja das Catedrais e das Cruzadas*, vol III, São Paulo: Quadrante. 1993.
- STRIEDER, Inácio. *Revista Symposiu de Filosofia*. Vol 1. Nº 1. 1998, p. 12.
- TUCCI, José Rogério Cruz e AZEVEDO, Luiz Carlos. *Lições de Processo Civil Canônico*. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2001.
- VERGER, Jacques. *Homens e o Saber na Idade Média*. São Paulo: Edusc. 1999.
- VILLEY, Michel. *A formação do pensamento jurídico moderno*. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- WOODS, Thomas E. Jr. *Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental*. 2 ed. São Paulo: Quadrante. 2009.

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SOBRE A INQUISIÇÃO

- ARTIGAS, Mariano; SANCHEZ, Melchior, *Galileu e o Vaticano*, Marcianum Press, Roma, 2009.
- ALMEIDA, Fortunato, *História da Igreja em Portugal*, tomo III, parte II, Lisboa, 1950.
- AQUINO, Felipe; *Uma História que não é contada*, Ed. Cleofas, Lorena, SP, 2008.
- BAIGENT, M. e LEIGH,R., *A Inquisição*, Imago Editora, Rio de Janeiro, 2001.
- BLAINEY, Geoffrey. *Uma breve história do mundo*, Editora Fundamento, 2008, SP,p.193.
- BIHLMAYER, K. , TUECHLE, H., *História da Igreja*, vol 3, Ed. Paulinas, SP, 1964
- BROWN, Dan, *O Código Da Vinci*, Rio de Janeiro: Sextante, 2004.
- BERNARD, José S.J., *A Inquisição – História de uma instituição controversa*, Vozes, Caderno 33, Petrópolis, 1959
- BETHENCOURT, Francisco - *História das Inquisições: Portugal, Espanha, Itália; Séculos XV-XIX*, Introdução histórica de Rose Marie Muraro e Prelácio de Cados Byington. Tradução de Paulo Fróes. - Ed. Rosa dos Ventos, Rio de Janeiro, 1991.
- BETTENCOURT, Estevão, osb., Artigos abaixo listados da Revista Pergunte e Responderemos - PR:
- *Igreja, Direitos Humanos e Inquisição*, PR, n. 220/1978, pp.150-163
 - *Inquisição Protestante*, Revista P.R., n.500, 2004, pg. 2-14.
 - *Mártires do Brasil*, Revista P.R., n. 451,1999, pg. 530
 - *Os mártires de Cunha e Uruçu (RN)*, Revista P.R., n. 451, 1999, pg. 530.
 - *Inquisição Espanhola e Igreja*, Revista P.R., n.38,1961, p. 78
 - *Inquisição medieval*, Revista P.R., 300,1987,p.226; 220,1978, p.152n.240, 1979,p.529; n.354, 1991,p.495
 - *Inquisição no Brasil*, Revista P.R., 460, 2000, 420
 - *Inquisição*, Revista P.R., 383,1994,158; 3000;1987, p.220
 - *Inquisição Protestante*, Revista P.R.,500,2004, p.50
 - *Inquisição romana*, Revista P.R.,220,1978,p.154
 - *Inquisição e novos cristãos*, Revista P.R., n.300,1987,pg. 225-234
 - *Inquisição e Galileu*, Revista P.R., n.450,1999,p. 225; n. 382,1994,115
 - *Inquisição e Giordano Bruno*, Revista P.R., n.187,1975, p.302; 32, 1960,347
 - *Inquisição e Idade Média*, Revista P.R., n.454, 2000,p.120
 - *Inquisição e Igreja*, Revista P.R., n.452, 2000, p.2; n.134,1971,p.86
 - *Manual dos inquisidores*, Revista P.R., n.436,1998, p.392
 - *O inquisidor*, Revista P.R., n.38,1961,p.85
 - *Inquisição: história*, Revista P.R., n. 460,2000,p. 407; 87,1967, p.134; n.8,1957,24; n.289,1986, p.271; n.134,1971,p.86

- *Inquisição e mentalidade medieval*, Revista P.R., n.384,1994, p.214
 - *Inquisição e pensamento medieval*, Revista P.R., n.158,1973, p.57
 - *Inquisição em Portugal*, Revista P.R., n.460, 2000, p.413
 - *Inquisição em Portugal e no Brasil*,” Revista P.R., n.87,1967,138
 - *Inquisição sem seu mundo*, Revista P.R., n.383,1994, p.158
 - *Galileu Galilei e João Paulo II*, Revista P.R., n. 244,1980, pg.156
 - *Galileu Galilei e João Paulo II*, Revista P.R., n. 250, 1980, pg. 420
 - *Galileu Galilei, ontem e hoje*, Revista P.R., n. 267, 1983, pg.90
 - *Galileu e a Bíblia*, Revista P.R., n.103, 1968, pg.299
 - *Galileu e Copérnico*, Revista P.R. n.450,1999,495
 - *Galileu Galilei, peça de Brecht*, Revista P.R., n. 114,1969,261
 - *Galileu, o caso histórico, o que dizer?*, Revista P.R., n. 114,1969,263
 - *Galileu, a verdade sobre o assunto*, Revista P.R., 4, 1958, 162
 - *Galileu, encerrado o caso*, Revista P.R. 371,1993, 160
 - *Galileu, revisão do processo*, Revista P.R.,n. 382,1994,107
 - *Igreja, Direitos Humanos e Inquisição*; Revista P.R. 220/1978, pp.150-163
 - *Inquisição Espanhola*; Revista P.R. 297/1987 pp.82-94.
 - *Inquisição e Cristãos Novos*, Revista P.R. 300/1987 pp.225-234
 - *Curso de História da Igreja* Caixa Postal 1362, 20001-970 Rio de Janeiro (RJ)
 - *Joana D’Arc, condenada e reabilitada*, Revista P.R., 403, 1995, p. 549
 - *Joana D’Arc, santa ou não?*, Revista P.R., 134,1971, pg. 82,
 - *Joana D’Arc, santa, heroína ou visionária?*, Revista P.R. n. 8, 1958, pg.340
 - *Savonarola, o que pensar sobre a sua condenação?*, Revista P.R., 15,1959, pg.124.
 - *A noite de São Bartolomeu (24/08/1572)?*,Revista PR, n. 404/1996
 - *Giordano Bruno*, Revista P.R., n. 32, 1960, pp 347-351
 - *O martelo das feiticeiras*, Revista PR, nº 354, 1991, p.499
 - *Os mártires de Cunhau e Uruaçu (RN)*,Revista PR, Nº 451, Ano 1999, pg. 530.
 - *A Inquisição Protestante*, Revista PR, Ano XLV – Nº 500 – Fevereiro 2004, pg. 2 a 14.
 - *Curso de História da Igreja por Correspondência*, Caixa Postal 1362, 20001-970 (RJ)
- CAULY, E., *Curso de Instrução religiosa*, tomo IV, Apologética, Livraria Francisco Alves, São Paulo, 1914.
- CAIRNS, Earle E., *O cristianismo através dos séculos: uma história da Igreja Cristã*, São Paulo: Vida Nova, 1995, pp. 246 e 254.
- CIERVA, Ricardo, *A Guerra Civil Espanhola*, Ed. Civilização Brasileira, 2 vol., 1964, *Historia Total de España*, Editorial Fênix, Madrid, 2001; pág. 854.
- CINTRA, Jorge Pimentel, “Galileu”. Ed. Quadrante, São Paulo, SP, 1987.

- COURTOIS, Stéphane e outros; *O Livro Negro do Comunismo*, Ed. Bertrand Brasil, 3ª ed. , 2001, 917 pgs.
- DUBY, Georges, *O Tempo das Catedrais, a arte e a sociedade 980 - 1420*, Editorial Estampa, Lisboa, Portugal, 1993.
- DURANT, Will, *The Age of Faith*, NY: MJF Books, 1950, p. 519.
- Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique, sob a dir. De Al. D'Alès, tomo II, Paris, 1911.
- DEDIEU, Jean Pierre, *L'Inquisition, Lês Éditions du Cerf*, 1987.
- DEVEVIER, W., *A História da Inquisição*, Curso de Apologética Cristã. Melhoramentos, São Paulo, 1925. Disponível em: <<http://www.veritatis.com.br/article/3340>> Desde 10/10/2005.
- Enciclopédia Europeu – Americana, tomo 64, Ed. Espasa-Calpe, Bilbao, Espanha, apud Bernard, 1959.
- FAUS, Francisco, *Cristianismo Hoje*, Ed. Quadrante. SP, 2008.
- FANTONI, Annibale, *Galileu - pelo copernicanismo e pela Igreja*, Edições Loyola, 2009, SP.
- FRANÇA, Eduardo de Oliveira, “*Portugal na Época da Restauração*”. São Paulo, HUCITEC, 1997.
- GIMPEL, Jean, *A revolução Industrial da Idade Média*, Publicações Europa-América, Lisboa, 1964.
- GONZAGA, João Bernardino, *A Inquisição em seu mundo*”; 8ª edição, ed. Saraiva, SP, 1994.
- GUITTON, Jean, *Problema e mistério de Joana d’Arc*, Edição Dominus, SP, 1968.
- HEERS, Jacques, *O trabalho na Idade Média*, Publicações Europa-América, Lisboa, 1965.
- HENINGSSEN, Gustav – *El Abogado de las Bujas, Brujería Vasca e Inquisición Española*, trad. Esp. 1983.
- HOWARTH, Stephen, *A Verdadeira História dos Cavaleiros Templários*, Editora: Livros do Brasil, 2009
- HODGETT, Gerald A., *História Social e Econômica da Idade Média*, Zahar Edições, Biblioteca de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, 1975
- JEDIN, H., *Manual de História de la Iglesia*”. Ed. Herder, Barcelona, 8 volumes a partir de 1980.
- L’INQUISIZIONE: Atti Del Simposio Internazionale, Città Del Vaticano 29 a 31 ottobre 2000, a cura de Agostino Borromeo. – Coleção “Studi e Testi” nº 417, edição da Biblioteca Apostólica Vaticana 2003.
- KAMEN, Henry, *A Inquisição na Espanha*, Ed. Civilização Brasileira SA, Rio de Janeiro, 1965.
- LLORCA, Bernardino, *La Inquisición en España, Madrid*, 2ª ed., 1946.
- LE GOFF, Jacques, *Mercadores e Banqueiros da Idade Média*, Martins Fontes, São Paulo, 1991.
- LE GOFF, Jacques, *A Bolsa e a Vida. Economia e Religião na Idade Média*, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2005.

- LE GOFF, Jacques, *São Luiz, Biografia*, Editora Record, Rio de Janeiro, São Paulo, 1999.
- LE GOFF, Jacques, *Para Um Novo Conceito de Idade Média*, Lisboa: Estampa, 1980; Apud Briaik & Mota. *História das Cavernas ao Terceiro Milênio*, 1ª ed., São Paulo: Moderna, 1997, p.66.
- LE GOFF, Jacques, *Em Busca da Idade Média*, Civilização Brasileira, Trad. Marcos de Castro, Rio de Janeiro, 2005.
- LE GOFF, Jacques, Schmitt, J.C., *Dicionário Temático do Ocidente Medieval*, 2 volumes, Trad. Hilário Franco Junior, Bauru, SP, Edusc, São Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 2002.
- LE GOFF, Jacques – *Hérésies et Sociétés dans l'Europe Pré-Industrielle*, 11 e.-18e. Siècles, sob a direção de, com vários autores, Paris, 1968.
- LEA, Henry Charles, *History of the Inquisition in the Middle Ages*; New York, 1888, I, 215.
- MACAULAY, A *História da Inglaterra*, Leipzig, tomo I, p. 54.
- MARTINA, Giacomo - *História da Igreja - de Lutero a nossos dias*, 4 volumes II - *A era do absolutismo*, Edições Loyola, 2003, pp. 147-151.
- MESSORI, Vittorio, *Questo meraviglioso Cristianesimo in cui non riesco a credere*, Revista JESUS; setembro 1987, pp. 68-71.
- MONTERO, Antonio, Dom, *História da perseguição religiosa na Espanha, 1936 a 1939*, Biblioteca de Autores Cristãos.
- MONTEZUMA, Aquiles, *El conflicto religioso de 1926*; Jean Meyer, *La cristiada*, I-III, e Lauro López Beltrán, *La persecución religiosa en México*.
- MANZANARES, César Vidal - *Dicionário de Patrística*, Editora Santuário, p. 148, 1998.
- MARCHI, Cesare, “Grandes Pecadores, Grandes Catedrais”, Livraria Martins Fontes Editora Ltda, SP, 1991.
- MILLER, R. F.; “Os Jesuítas e o Segredo de seu Poder”, Barcellos, Bertaso & Cia.: Porto Alegre, 1935.
- MICHELET, J. – *Joana D'Arc*, trad. port. S. Paulo, 1964
- MAISONNEUVE, Henri – *L'Inquisition*, Paris, 1989.
- MANFRED, A. *A Grande Revolução Francesa*, Fulgor, 1966, São Paulo.
- MOURA, Jaime Francisco de, *As diferenças entre a Igreja Católica e as Igrejas evangélicas*, São José dos Campos: Editora com Deus, 2005, pp.184 e 186.
- MURR, Cristóvão Teófilo, *História dos jesuítas no ministério do Marquês de Pombal*, 2ª ed., Porto Alegre, 1923
- PERNOUD, Régine, *O mito da Idade Média*, Publicações Europa-América, Lisboa, Lisboa 1978, 158 pp.
- PERNOUD, Régine, *Luz sobre a Idade Média*, Publicações Europa– América, Fórum da História (n.26), Lisboa, Portugal, 1997.
- PERNOUD, RÉGINE, *Joana D'Arc – A mulher forte*. Ed. Paulinas, 1996.
- PERNOUD, Régine, *A Mulher no Tempo das Catedrais*, Gradiva, 1967.
- PERNOUD, Régine - *A Idade Média: O que não nos ensinaram*, Editora Agir, SP, 1964.

- PHILIPPE, Wolff, *Outono da Idade Média ou Primavera dos Tempos Modernos?* Ed. Martins Fontes, SP, 1988.
- PIERRARD, P. - *História da Igreja*, Ed. Paulinas, 1989
- RATZINGER, J. e MESSORI, V., *A fé em crise?* E.P.U. - SP, pg. 131-148;1985
- PIRENE, Henri, “História Econômica e Social da Idade Média”, São Paulo, Mestre Jou, 1982.
- REVISTA Impacto, maio – Junho 2007, p.14.
- RICHARD, L. e Baigent, M, *A Inquisição*, Ed. Imago, Rio de Janeiro, 2001.
- ROGIER – Aubert – Knowles, *Nova História da Igreja* , Ed. Vozes, Petrópolis, RJ, 1980
- ROPS, Henri-Daniel, *A Igreja dos Tempos Bárbaros*, Ed. Quadrante, vol. II, 1991,SP.
- ROPS, Henri-Daniel, *A Igreja das Catedrais e das Cruzadas*, vol III, Ed. Quadrante, São Paulo, 1993.
- ROPS, Henri-Daniel, *A Igreja da Renascença e da Reforma*, vol. IV e V, ed. Quadrante, SP, 1996, p. 452-4.
- ROYA, Robert - *The Catholic Martyrs of The Twentieth Century* , pp. 17-18.
- SGARBOSSA, Mario e Giovannini, Luigi, *Um Santo para cada dia*, ed. Paulus, SP, 1996.
- SCHUSTER, O.S.B., Cardeal A. Ildefonso, “História de S.Bento e de Seu Tempo”, Edições Lumen Christi, Mosteiro de S. Bento, Rio de Janeiro, 1956.
- TESTAS, Guy & Jean. *A Inquisição*. São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1968
- VIGANÓ, Mário – *Algumas considerações sobre o caso Galileu*, Cultura e Fé, Porto Alegre, RS, nº. 32, janeiro-março 1986, p. 11-26.
- VILLANUEVA , Joaquim Perez – *Historia de la Inquisición em Espana e América*, em colab. Com B. E. Bonet, vol. I ed. Madri, 1984.
- Vita Wasonis, c.c. XXV, XXVI, en P. L., CXLII, 752; *Wazo ad Roger. II, episc. Catalaunens, y Anselmi el Gesta episc. Leod.* en "Mon. Germ. SS"., VII, 227 ss.; Apud aciprensa. com.
- Verbum abbreviatum*, c. LXXVIII, en P.L., CCV, 231; Apud aciprensa.com.
- A História da Inquisição, in: DEVIVIER, Pe. W. Curso de Apologética Cristã, São Paulo: Melhoramentos, 1925; disponível em: <<http://www.aciprensa.com/cgi-bin/emailit.cgi?action=refer&title=Enciclopedia>>

Disponível na Internet:

www.acidigital.com

www.zenit.org

www.veritatis.com.br

www.olavodecarvalho.org/semana/090219dc.html

www.geocities.com/apologeticacatolica/infprotest.html

www.hawaii.edu/powerkills.

www.veritatis.com.br/article/4690. Desde 9/4/2008.

www.fatima-apologetica.org/

<http://www.veritatis.com.br/article/4690>. Desde 9/4/2008.

Historiadores Conferencistas do Simpósio Internacional sobre a Inquisição, realizado no Vaticano, de 29 a 31 de outubro de 1998.

- GEORGES COTTIER, O. P. , “Lês problèmes théologiques de l’inquisition dans la perspective du grand jubilé., pg 15
- GRADO GIOVANI MERLO, “Le origini dell’inquisizione medievale”, 25
- JEAN – LOUIS BIGET, L’Inquisition en Languedoc, 1229-1329, 41
- LORENZO PAOLINI, Il modelo italiano nella manualistica inquisitoriale (sec. XIII-XIV), 95
- ARTURO BERNAL PALACIOS, OP, El estatuto jurídico de la inquisición: relaciones entre el derecho inquisitorial eclesial y el civil, pg 119
- JAIME CONTRERAS, Los orígenes de la inquisición desde el problema converso: una historia de significados y representaciones, 155.
- JEAN PIERRE DEDIEU, L’Inquisition et le peuple en Espagne, pg 193
- FRANCISCO BETHENCOURT, L’Inquisition au Portugal, 217
- CHARLES AMIEL, L’Inquisition de Goa, pg. 229. Collège de France.
- RENÉ MILLAR CARVACHO, La Inquisición de Lima: rasgos de su identidad, pg. 251
- FERMINA ÀLVARES ALONSO, Panorama de la actividad inquisitorial en Cartagena de Indias (siglo XVII), pg. 275 – Roma.
- SILVANA SEIDEL MENCHI, Origine e origini del Santo Uffizio dell’Inquisizione romana (1542-1559), pg. 291
- AGOSTINO BORROMEO, La congregazione cardinalizia del Sant’Uffizio (sec. XVI-XVII), 323.
- ANDREA DEL COL, Le strutture territoriali e l’attività dell’Inquisizione romana, pg 345. Università de Trieste.
- ADRIANO GARUTTI, La Santa Romana e Universale Inquisizione: struttura e procedure, pg 381
- ALASTAIR DUKE, The “inquisition” and the Repression of Religious Dissent in the Habsburg Netherlands (1521-1566), pg 419.
- EAMON DUFFY, The Repression of Heresy in England, pg. 445
- BRUNO NEVEU, Y a-t-il une hérésie inquisitoriale?, pg 469.
- BERNARD VICENT, L’Inquisition et L’Islam, pg. 493.
- PIER CESARE IOLY ZORATTINI, L’Inquisition romana e i giudaizzanti in Italia, pg. 505. Università de Udine.
- WILLIAM MONTER, The Roman Inquisition and Protestant Heresy Executions in 16th Century Europe, pg. 539. Northwestern University , Evanston.
- GABRIEL AUDISIO, L’Inquisition et le protestantisme en Europe meridionale aux XVI et XVII siècles, pg. 549.
- GUSTAV HENNINGSEN, La inquisición y las brujas, pg. 567.
- JESUS M. DE BUJANDA, L’inquisition, l’Index et l’imprimerie, pg 607.

GIGLIOLA FRAGNITO, L'Inquisizione e i volgarizzamenti biblici, pg 633.

UGO BALDINI, L'Inquisizione romana e la scienze: ética, ideologia, storia, pg. 661.

TÉOFANES EGIDO, La abolicion de las inquisiciones, pg. 709.

ADRIANO PROSPERI, L'Inquisizione nela storia: i caratteri originali di una controversia secolare, pg 731.

GUY BEDOUELLE, O. P., Conclusions, pg 777.